

A SZÁMÍTÓGÉP A MATEMATIKA OKTATÁSÁBAN

Vásárhelyi Éva

1. VISSZATEKINTÉS

A tanári pályára lépésem óta azon a véleményen vagyok, hogy a matematikai műveltség legalább annyira hozzátartozik az általános műveltséghez, mint az irodalom vagy a történelem. A NAT üzenete számomra éppen az, hogy a tanulónak állampolgári jogon jár az egységes világnézet, melyben minden szakma a maga oldaláról és a maga módszerével ugyanazt a képet finomítja, élesíti. A matematikai tartalom és a módszertani megoldások kiválasztását befolyásoló tényezők közül fontosnak tartom a matematika belső fejlődését, a magyar matematikaoktatás hagyományait, a technikai lehetőségeket és a társadalmi elvárásokat.

A fejlett országokban lezajló változások (a matematikai *tevékenység* hangsúlyozása, szemléletes értelmezések keresése, modellalkotási és problémamegoldási készség fejlesztése) a hagyományok ápolására biztatnak (problémaorientált oktatás, neves tudósok jelenléte a tanárképzésben, a tehetségkutatásban és a tehetséggondozásban, stb.). A technika gyors fejlődése lehetővé tette a számítógépek használatának elterjedését, egy hatékony informatikai környezet kialakítását. Olyan oktatási módszerek elterjedésére gondolok, amelyek mindenki számára megfogható közelségbe hozzák a matematikát, jobban kezelik a tanulók differenciáltságát. A (megfelelően) számítógépre vitt ismeretanyagot a tanár és a tanuló gyorsabban átláthatja, feldolgozhatja, és így az elemzési, értékelési, minősítési munkára koncentrálnak. Az új technológia még a hagyományok ápolásában is sokat segíthet (KÖMAL feladatok CD-n, versenyek kiírása Interneten, kapcsolattartás, oktatási anyagok, tapasztalatok cseréje, stb.). A tanulásban és tanításban való hatékony felhasználáshoz a technikai lehetőségek mellett a tananyag elsajátítására vonatkozó szakmai, tanuláspszichológiai, szakmódszertani ismeretek, valamint az elektronikus médiára vonatkozó speciális szabályok tudatos alkalmazása is szükséges.

A számunkra elérhető technikai lehetőségeket illetően az elvileg létező és a számunkra elérhető szint között a korábbinál kisebb, de még mindig nagyon jelentős a különbség. A NAT tantárgyi tervezetében utal az "informatika eszközigenységével és rendkívül gyors fejlődésével indokolt és külön is hangsúlyozott fejlesztésekre: – minden tanulónak külön gép színes monitorral, demonstrációra alkalmas multimédiás tanári gép scannerrel, kivetítővel, fóliatorozatokkal, CD-lemezekkel,..." Ez jelenleg a matematikai szakmódszertanosok számára elérhetetlen, így használatuk csak részben anyaga a tanárképzésnek.

Ebben a tanulmányban a modern technológia alkalmazásával kapcsolatos magyar, francia, német és osztrák tapasztalatokból szeretnék egy keveset közreadni. Nem törekszem teljességre, és mondanivalómat a következő szubjektív álláspont rendezzi:

A hurkapálca, papír, olló, dia, fólia, függvénytábla, számológép, film, video mellé szeretném besorolni a manipulatív, önálló kísérletezést, felfedezést elősegítő programokat, az elektronikus feladatlapokat és (tan)könyveket. A számítógép (helyes) alkalmazása nem időt, energiát von el, nem más ismeretet, műveltséget szorít ki, hanem többet nyújt.

A személyi számítógép megjelenése jelentősen kibővítette a számítógép alkalmazási területeit, megjelent egy új, népes tábor, "az alkalmazók köre", akik nem a programozás, hanem a szolgáltatások oldaláról közelítenek a géphez. Ez persze a programozók számára is kihívás volt, megjelentek a felhasználóbarát felületek, ahol ikonok, súgók, mintaprogramok segítették az eligazodást. Technikailag megteremtődtek annak feltét-

elei, hogy a számítógép az oktatás, az iskolai és az iskolán kívüli tanulás aktív szereplője legyen. A folyamat nem volt problémamentes, és máig sem fejeződött be.

A modern technológia bekapcsolása mellett szült a természettudományok közös feszítő problémája: az oktatásban a jelenségek vizsgálata, a kísérletezés, az egyéni tapasztalatszerzés helyett túlsúlyba került a tények, szabályok közlése és alkalmazása.

Válaszként 1982-ben a Cockcroft csoport [1] tételesen megfogalmazta a "megfelelő" matematikaoktatás kritériumait. Eszerint a matematikaoktatás összes szintjén szükség van

- tanári magyarázatra;
- tanár-diák, diák-diák megbeszélésekre;
- a megoldási terv tényleges kivitelezésére;
- az alapelvek és eljárások rögzítésére és gyakorlására;
- a valódi élethelyzetekre is kiterjedő problémamegoldásra;
- önálló alkalmazások keresésére és kidolgozására.

Ez olyan egyéni és közös tevékenységi formákat tételez fel, amelyek során lehetséges, sőt kívánatos a számítógép alkalmazása.

A *számítógéppel támogatott matematikaoktatás* fogalmához még ma is gyakran elutasító érzelmek tapadnak a 60-as évek programozott oktatási kísérleteinek sikertelensége miatt. Az akkori és a mai helyzet közötti nagyon lényeges különbség a pszichológiai háttér és a technikai környezet megváltozása. A programozott oktatás alapja az "ingerreakció" szemlélet volt, ma az ismeretszerzést aktív és önálló értelmi tevékenységként kezeljük, amelyhez az illető kívülről kap (direkt vagy indirekt) irányítást, eszközt, módszert. Az irányítás a pedagógustól ered, de időben el is válhat a tanulási tevékenységtől; például lehet a program írása idején aktuális, és ekkor a program futtatásakor a gép közvetíti azt. Az eszköz lehet egyedi célprogram, interaktív tanulóprogram, vagy az audiovizuális eszközöket is bekapcsoló multimédia. Mindez szolgálhat valaminek a szemléltetésére, ami túl kicsi, túl nagy, túl lassú, túl gyors, azaz nehezen megmutatható. Animáció, szimuláció segítségével

- a nehezen észrevehető kapcsolatok hangsúlyozhatók;
- nehezen elképzelhető dolgok megmutathatók;
- megoldható a nézőpontváltás és a figyelem irányítása;
- visszaadható a mozgás;
- a közbülső lépések megmutatása által a dinamikus átmenet megfigyelhetővé válik.

A folyamatok, a mozgás, a változás érzékeltetésére, vagyis animációkra ritkán készülnek speciális programok, inkább egyes összetettebb programrendszerek ilyen szolgáltatásait használják (Cabri II, Mathematica, Maple, 3D-Stúdió, Autocad, Powerpoint, ...). Ez érthető, hiszen nem kell a felhasználói felület létrehozásával bajlódni. Az elektronikus környezetben a tanulók eleve segítséget kapnak a módszeres tanuláshoz, hiszen a mintaprogramok, a tutoriálok, a helperek a rendszeres ismeretgyűjtés modelljét is közvetítik. A technikai környezet változása nem pusztán azt jelenti, hogy megnőtt a szöveg, a kép és a hang tárolásának kapacitása, hanem elsősorban azt, hogy a felhasználás leegyszerűsödött. Módszertani szempontból kísérleti terület a virtuális akadémia, mint képzési forma: hálózatba kapcsolt gépeken a diákok egyéni feladatokat oldanak meg, amelyeket (segítséggel, biztatással) ők választanak ki, a megoldások pedig ugyanide érkeznek vissza.

Az oktatási kísérletek kiemelt témája a számítógép iskolai alkalmazása, annak a matematikai ismeretszerzés, illetve a matematizálás folyamatának egyes mozzanataira, a

tanár és diák szerepére, egymással való viszonyára gyakorolt hatása. Módszertani szempontból fontos kérdés a hagyományos és modern eszközök összehangolása, a közvetlen tapasztalás és számítógépes szemléltetés, felidézés helyes arányának beállítása. Sok tanárnak az a véleménye, hogy a matematika tanítása jól megvalósítható számítógép nélkül. Ebben igazuk is van, elég az elmúlt 100 év eredményes magyar matematikusaira gondolni, kár volna azonban a képernyő nyújtotta esztétikai élmény és motiváló erő pedagógiai, lélektani hatását lebecsülni. A számítógép iskolai alkalmazása természetesen a tananyag összetételét, a súlypontok elhelyezését, a feldolgozás módszerét is befolyásolja, és komoly feladatot ró mindannyiunkra.

Az ELTE 1990-ben módosította a matematika tanárszakos hallgatók képzését. A reform egyik eleme, hogy a matematika tanárszak lényegében önálló szak lett, tehát egyszakosként vagy tetszőleges más szakkal párosítva végezhető. Másik, igen lényeges változás, hogy már harmadévből iskolába mennek a hallgatók. Az a célunk, hogy a tanárjelöltek még a módszertani tanulmányok megkezdése előtt iskolaközelbe kerüljenek, megismerjék az iskola életét, problémáit, órát látogassanak és 2-3 órát maguk is tartsanak. Harmadik, leglényegesebb változás, hogy a képzés egy része a 6. félévtől fakultációs jellegű. Ez azt jelenti, hogy a tanárszakosok is (nemcsak a kutatószakosok) érdeklődési körüknek megfelelően egy fakultációs irányt (blokkot) választanak, amely lehet algebra, analízis, geometria, valószínűségszámítás, informatika vagy "elemi matematika – matematika tanítása". A módszertani fakultációs blokk keretében egy féléven át heti 2 órában "Demonstráció és kísérletezés a matematika órán" címmel a hagyományos és modern szemléltetőeszközök alkalmazhatóságának, összehangolásának vizsgálata folyik. Tartalmilag a didaktikai megoldásrendszerek jellemzése, tevékenységsorok, feladatcsoportok tervezése, a gyermek tárgyi tevékenységének megfigyelése és megfigyeltetése, a matematikai ismeretszerzésbe való bekapcsolása áll a középpontban. Formailag a tanulást segítő modellek, fóliák, tablók, diák, filmek, video-felvételek, számítógépes programok bemutatása, készítése és alkalmazásuk módszertani értékelése került elő. Úgy gondolom, hogy a leendő tanároknak ismerni kell a modern technológia által nyújtott lehetőségeket, buktatókat, és ezen ismeretek alapján kell döntenie azok alkalmazásáról (nem *csak* érzelmi alapon). A számos alkalmazási lehetőséget a tanári tevékenység oldaláról megközelítve három funkciócsoportba sorolhatjuk, ezek

- a számítógép, mint a tanár előkészítő munkáját, információszerzését, kapcsolattartását segítő eszköz;
- a számítógép, mint a tanítási órát segítő eszköz;
- számítógép, mint tanár .

A számítógép, mint *a tanár előkészítő munkáját segítő eszköz* hatékonyabbá és reprodukálhatóvá, továbbfejleszhetővé teszi a tanár órára való felkészülését, publikációs és taneszközfejlesztő tevékenységét. Az információáramlást forradalmasító Internet rendszer, az e-mail szolgáltatásaival gyors és közvetlen kommunikáció vált lehetővé akár különböző földrészek között is. A számítógépek hálózatba szervezésével a helyi, MODEM segítségével a helyközi kapcsolattartás, információcsere gyorsulhat fel. A különböző szövegszerkesztők (WINWORD, TEX, stb.) és grafikus szerkesztők (MS PAINT, AUTOCAD, CORELDRAW, DESIGNER, stb.) könnyen javítható, módosítható, pontos, szép, nyomdakész, azonnal sokszorosítható megjelenítést biztosítanak; a képernyő kivetítésével kombinálva az osztályteremben közvetlenül is felhasználható a kép. POWERPOINT vagy más prezentációkészítővel, a WINDOWS helpeditorát felhasználva, vagy HTML-editorral tananyaggá szervezhetjük a szöveget és a (mozgó)

képeket. A lehetőségeknek elsősorban anyagi korlátai vannak, mert nemcsak az eszközök, hanem a felhasznált anyagok (hőálló fólia, festék, stb.) is sokba kerülnek. Kísérleti adatok feldolgozásában, gyakorlati problémák matematikai modellezésében (dinamikus rendszerek vizsgálata, stb.) segítenek, sőt gyakran megoldást nyújtanak a táblázatkezelők. Áttekinthető, felhasználóbarát menürendszerrel közreadott magas szintű programozási nyelvek segítségével saját programokat írhatunk, vagy programjainkat rendszerbe szervezhetjük (C, PASCAL, MAGIC, stb.).

A számítógép, mint a tanítási órát segítő eszköz ugyancsak sokoldalúan alkalmazható. Olyan, kimondottan iskolai célra, speciális matematikai tartalomra (függvények, valószínűségszámítás, geometriai szerkesztések) vagy módszertani részfeladatra (szemléltetésre, modellezésre, sejtések keresésére, gyakoroltatásra, felfedeztetésre) megírt saját vagy kész programokra, programcsomagokra gondolunk, amelyek a hagyományos matematikaórába (különösebb anyagi ráfordítás, tananyagnövelés nélkül) beépíthetők, és hitem szerint azt (még) hatékonyabbá tehetik. Nehézséget jelent, hogy anyagi eszközöket, nyelvtudást, előismereteket igényelnek, ami sok tanárt már az első lépésektől visszatart. Másik probléma éppen a bőség zavara, a választás kényszere, miközben hiányzik a szervezett ismertetés, tapasztalatátadás. A fakultatív blokk keretében bemutatott és használt programokat a szerzőktől vagy a szerzők tudtával a bejegyzett felhasználóktól kísérletezésre kaptuk. Néhány program, amelyeket kipróbálhatnak a hallgatók:

- Technógrafika kicsiknek:
IGEL (Süni), W. SCHWIRTZ, Uni GH Essen;
- Függvényvizsgálat elemi szinttől:
GRAPHIC CALCULUS, David TALL (PC és MACINTOSH környezetben azonos logikával);
COMPUTER TOOLKIT, a Swedisch ADM Project és a PSzM támogatásával;
- Geometria, grafika, animációk a képernyőn
CABRI GEOMETRIA I (magyar változat, példatár, feladatlapok);
CAD 2D, CAD 3D, H. Stachel TU, Wien;
FELIX, THALES, G. Kadunc Uni Klagenfurt;
GEOLOG, (német, angol, magyar változat), G. Holland Uni Giessen.
- Algebrai rendszerek (DERIVE, TI-92, MAPLE, ...)

A számítógép tanít, TUTORként a távoktatás, a programozott oktatás eszköze. Itt a tanár szerepe a program létrehozásakor fontos. A különböző hordozók multimédiás összekapcsolása, a tanulás szolgálatába állítása lényegében külön szakma. Itt szerepeltek a GEOLOG-WIN oktatórendszer komponensei, multimédiás szerzői rendszerek, stb.

A beadandó feladatok közül sokat bemutattunk tanártovábbképzésen, kipróbáltunk iskolában is. Az elkészült munkákból, tapasztalatokból számos szakdolgozat született, amelyeket később oktatási segédanyagként, felhasználói kézikönyvként, vagy annak részeként közreadtunk.

A témakörben írt szakdolgozatok pusztá felsorolása is sokat elárul a fejlődésről:

- [1] Erl Andrea: Egy iskolai CAD program, 1993. (Azóta Führezné Nagy Györgyi lefordította a programot.)
- [2] Selmei Attila: Geokunstszt (görbeábrázolás), Turbo C-ben 1993. (Doktoranduszként tovább dolgozik a témán, platformfüggetlen megoldást keres.)

- [3] Tóth Rita: Félix (felhasználóbarát grafikus szerkesztő), 1993. (A programot továbbfejlesztették, Thales néven forgalmazzák.)
- [4] Bea Csanád: Mire jó a PC, avagy számítástechnika egy középiskolában, 1994. (A szerző azóta ipari és felnőttoktatási tapasztalatokat is szerzett, doktoranduszként tovább dolgozik a témán, elsősorban multimédiás alkalmazások irányában.)
- [5] Németh István: Szabályos testek síkmetszetei és vetületei (Turbo Pascal nyelven írt program), 1994.
- [6] Osvált László: Szuper grafika (grafikus unit Turbo Pascalhoz), 1994.
- [7] Edöcsény Levente: Egy iskolai CAD alkalmazás (CAD-3D), 1995.
- [8] Fodor Nándor: PéCén PiCiknek (Turbo Pascalban írt program), 1995. (A programot bemutatta a Bolyai Társulat vándorgyűlésén, a SULI-SOFT terjeszti.)
- [9] Kerekes Ildikó: Mértani helyes feladatok Cabrival, 1995.
- [10] Kiss Dániel: A számítógép a matematika órán (Toolkit)1995.
- [11] Molnár Balázs: Egyenletrendszerek algebrai és grafikus megoldása (demo) 1995.
- [12] Fodor Gabriella: A Graphic calculus program a középiskolai matematikaoktatásban, 1996. (megjelent a SULI-SOFT 31. füzeteként)
- [13] Péntek Csongor: Cabri az osztályban, 1996.
- [14] Sebestyén Dániel: Számítógépes matematikai feladatlapok, 1996.
- [15] Vasas Marianna: Szemléletes geometria tanítás Cabrival, 1996.
- [16] Békési Zoltán, Molnár Csaba: A GEOLOG-WIN magyar változata, 1997.
- [17] Dunai Zsolt: Cabri-geometria, 1997.
- [18] Babay-Bognár László, Baráth Zsolt: A GEOLOG-WIN és a WINHELP, 1998.
- [19] Molnár Botond: Dinamikus szemlélet a geometria oktatásban, 1998. (A Cabri 1 magyar változatának előnyei és veszélyei az igényes felhasználó szemével)
- [20] Varga Ildikó: Térfogatszámítás, matematikai tanulóprogram az EGO multimédia szerzői rendszerrel, 1998. (Doktoranduszként tovább dolgozik a témán.)

Egyszerű célprogramok

Turbo Pascalban írt 1993-ban Németh István egyszerű és szép interaktív térgeometriai programot, amellyel a szabályos testek síkmetszetei tömör és élvázás formában vizsgálhatók. A síkmetszetek valódi méretét és vetületét is mutatja a program. A testek és a metsző sík állása külön-külön szabályozható.

A LOGOTEC Fodor Nándor munkája. A program egy jól ismert, elhanyagolt oktatási eszközre, a LOGIKAI KÉSZLET-re épül, az oktatásban már használatos játékokat (gépjáték, memóriajáték, barkochba) dolgoz fel. Két "játék" más logikai készlettel (Katicabogarakkal) is szerepel, hogy a gyerekek tapasztalatai ne kötődjenek túlságosan ehhez a modellhez. Az alsósoktól az egyetemistákig mindenki szívesen játszik vele.

Szemléltetés, függvényvizsgálat TOOLKIT segítségével:

Egy súlylökő által eldobott golyó pályája a következő függvénnyel írható le:

$$y = x - 0.04717x^2$$

Megjavítja-e egyéni legjobbját, ha az addigi három legjobb eredménye 20.93, 21.15, illetve 21.21 méter?

A Grafikus kalkulus a gimnáziumi analízis tananyagot nagyon jól támogatja, de egyetemistáknak is gyors segítség sorfejtésnél, differenciálegyenleteknél. Nagy előnye, hogy Macintosh és IBM PC változata között oktatási szempontból igen kevés különbség van. Az ábrán a különbségi hányados animációszerű szemléltetése látható.

Sebestyén Dániel programja már WINDOWS alá íródott és nyelvválasztós. A program kicsiknek készült, az összeadás és a kivonás gyakorlására szolgál. Nagyobbaknak ugyanazzal a képállománnyal a hatványozás azonosságainak gyakorlására alkalmas, ekkor a kitevők közötti összeadást és kivonást jelenítjük meg.

Varga Ildikó nagyon szép kivitelű multimédiás tanulóprogramot fejlesztett a francia EGO szerzői rendszer segítségével. A program nyelvválasztós, jelenleg németül és magyarul használható, de könnyedén lefordítható bármely nyelvre. Bár több megközelítési módot (sík és tér közötti analógiát is) mutat a program, elsősorban szemléltet, kevés az interaktív lehetőség. A tanulói aktivitást, a hatékonyságot azzal fokozza, hogy a programmal ki lehet nyomtatni az előforduló testek hálózatát, így az animáció kiegészülhet tényleges vizsgálattal, próbálkozással.

Ha képernyőn is meg szeretnéd nézni a téglatest feldarabolását, akkor kattints az 'Animáció'-ra!

A téglatestet egy piros és két sárga hasábra vágtuk szét. A két sárga hasáb térfogata együttesen a piros hasáb térfogatával egyenlő.

Miért?

- A szimmetria miatt.
- Például ha a piros hasábot középen kettévágjuk, két a sárga hasábokkal kongruens hasábot kapunk.
- Nyilvánvaló.
- Nem tudom.

Animáció:

2. DINAMIKUS SZEMLÉLET A GEOMETRIA OKTATÁSÁBAN

Gyakran a szerkesztés elhagyásához vezet az idő hiánya. Ennek következménye, hogy túl precíz, a gondolkodást megkötő "szerkesztett" vázlatok, szerkesztések helyett pedig körzővel és vonalzóval készített "vázlatok" születnek, mert a tanulók nem mernek "görbe egyenest", "ferde merőleget" rajzolni, hiszen nem tudják, hogy mi fontos, mi lényegtelen a feladatban. A tanulók többsége már a sikertelen rajzolgatás közben kedvét veszti, "nem fér a lapra", "nem esik egy egyenesre", "nem megy át a kör az adott ponton", stb. Ezeknek a gondoknak a tananyaghoz igen kevés köze van, inkább a türelem, a kézügyesség, a rajzeszközök minősége a döntő. A tanárok és tanulók ellenérzéseinek leküzdésére már kényelmes rajzolóprogramok is alkalmasak lennének. A geometriai problémák megoldását tartalmi szempontból nehezíti, hogy az ötleteken kívül nézőpontváltásra, a különböző esetek szétválasztására, azok párhuzamos vizsgálatára is szükség van. A dinamikus geometriai szoftverek használata könnyen elsajátítható olyan szintig, hogy lényeges segítséget nyújtson a kísérletezésben és a szerkesztésben. A tanuló sokkal inkább egyedi esetet, egy vizuális struktúrát lát a rajzon, mint az ott szereplő objektumok közötti logikai rendszert. A dinamikus geometriai szoftverek igényes használata azonban arra nevel, hogy *a vizuális élménynél fontosabb az elemek közötti logikai kapcsolat*. A geometriai alakzatok (pont, egyenes, szakasz, kör) közötti kapcsolatokat definiálva, rendszerbe szervezhetjük az alakzatokat. A rajz, amely a képernyőn megjelenik, ennek a kapcsolatrendszernek a szemléltetése, amely függhet a szabadon választható ábraelemek méretétől, helyzetétől.

A logikai szerkezet és a látvány viszonylagos önállósága miatt a dinamikus szerkesztőkkel egyfajta animáció közvetlenül végezhető úgy, hogy a rajzon szereplő egyik alakzat helyzetét változtatjuk, ez magával viszi az összes tőle függő, belőle származtatott alakzatot. Ez az úgynevezett *zug(= vonszolási)módus*.

- A zugmódus segítségével egy konfigurációból izomorf konfigurációk egész sora állítható elő. Ezáltal a speciális esetek és a határesetek az általános esetből folytonos átmenettel hozhatók létre. Ez számos általánosítási lehetőséget kínál, ugyanakkor el is vész néhány, a statikus szemléletben azonosítóként használt tulajdonság. (Ha a program nem támogatja a párhuzamos egyenes húzását, akkor a paralelogrammára más – például az abszolút geometriában használatos *centráliszimmetrikus négyszög* – definíciót érdemes használni.) Ez a szemléletváltás kibővíti a vizsgálatba bevont alakzatok körét, nem (csak) a kevés speciális esetre figyelünk, hanem megragadjuk az egész halmazt (az AB szakasz felezőmerőlegesének pontjai helyett a sík összes pontját besoroljuk "A-hoz van közelebb", "egyenlő távol van A-tól és B-től" és "B-hez van közelebb" osztályokba). Ez persze nálunk nem új dolog – nekem így tanították a geometriát –, de talán könnyebb lesz megőrizni a hagyományt.

- A zugmódus lehetővé teszi a *mértani hely* interaktív előállítását. Ez igen jól alkalmazható szerkesztési feladatok megoldásának elemző fázisában a szerkesztési ötlet megtalálásához, sejtések kísérleti ellenőrzéséhez, leképezések vizsgálatához, görbeábrázoláshoz.
- Egy másik *animációs lehetőség* a "pálya" kirajzoltatása: egy pont helyzetének adott alakzaton való változtatásával az ábra egy ebből a pontból származtatott másik pontja nyomot hagy. Ez a nyom a szemléltetésben, sejtések keresésében jelentős segítséget nyújthat.
- A feladatok megoldása közben felhasználhatjuk a már megoldott részfeladatokat, sőt ezek a programok arra ösztönöznek, hogy a feladatot eleve feladatsorozatként kezeljük. Ezt az *eljárások, függvények, makrók* hozzávételével tehetjük meg.
- A szerkesztés során mindvégig fontos a rajz áttekinthetősége. Ezt segíti például, ha a szerkesztést egy már ismert, egyszerű alapábrából kiindulva végezzük el. További lehetőség a különböző elemek megjelenítésének beállítása. A segédvonalakat elrejtethetjük, egyes alakzatokat kiemelhetünk, illetve más-más színnel rajzoltathatunk ki. Ennek a kész ábránál is van jelentősége, például animációhoz célszerű a rajzot gondosan formázni. Előkészíthetjük például egyazon ábrának több formátumát is, attól függően, hogy az ábra összefüggésrendszerének éppen mely elemét érdemes hangsúlyozni. Egy feladat diszkussziójánál sokat segít, ha a tanuló a már kész ábrát mozgathatja. A tanár feladata, hogy úgy formázza az ábrát, hogy csak bizonyos pontokat lehessen megragadni, és azokat csak bizonyos tartományban (szakaszon) mozgatni.

Egy ábra logikai szerkezete, és ennek a szerkezetnek a (feltételezett) geometriai ismeretek egészéhez való viszonya modellje lehet a kognitív megismerés során felépülő rendszereknek ("szkéma"). A modell előnye, hogy a modellben szereplő fogalmak viszonyai átláthatóbbak, mint a valóságban a gondolkodás során felépített szkémák fogalmi közötti kapcsolatok. A modellalkotást segíti a különböző eszközök párhuzamos használata, a több oldalról való megközelítés.

Tanulói felhasználásban különösen a megoldások megsejtésénél és a diszkusszió során térül meg az az idő és energia, amit a programkezelés elsajátítása kíván: egy-egy pontot megfogva és elmozgatva könnyen megvizsgálhatják a lehetséges eseteket, nem kell minden részesetre újabb és újabb ábrákat készíteni; egy tipikus pont megszerkesztése után megrajzoltatható a pont pályája, stb.

Ha egy feladatot számítógép alkalmazásával akarunk megoldani, akkor adódik egy olyan járulékos tennivaló is, amely enélkül nem lenne: a feladatot át kell fogalmazni. Az átfogalmazás sokféle lehet a megoldási mód, felhasználható ismeretek, didaktikai célok szerint. Vannak feladatok, amelyeknél az átfogalmazás maga a "megoldás", vagyis a program számára "lefordított" feladat már nagyon egyszerű. Ilyen feladatokat frontális osztálymunkában érdemes megbeszélni és egy rá épülő feladatot önálló munkára adni.

A számítógép alkalmazásnak járulékos haszna, hogy természetessé válik a különböző megoldások keresése és összehasonlítása, mert az adott program nem egyformán támogatja mindegyik megoldást. A legjobb az lenne, ha egy bizonyos begyakorlási idő után a tanulók maguk eldönthetnék, hogy mikor, mennyire veszik igénybe a számítógépet. Ehhez persze az kell, hogy problémáját, kérdését meg tudja a számítástechnika nyelvé-

is fogalmazni, a megoldáshoz meg tudja választani és fel tudja használni a megfelelő hardver és szoftver eszközöket.

A dinamikus szoftverek alkalmazásának legnagyobb módszertani előnye a mozgás, változás kezelése, amelyet a szemléltetéstől a szigorú bizonyításig alkalmazhatunk.

- A megszerkesztett ábra kiinduló adatait (akár folyamatosan is) módosíthatjuk, és az ábra követi e változásokat. Érdekes, megkülönböztetendő felvételeket külön is elmenthetünk, vagy éppen gondolatébresztőként előzetesen elkészíthetünk.
- A már begyakorolt szerkesztéseket összevonhatjuk makróként egyetlen lépéssé. Akár személyre szólóan (gépenként) is beállíthatjuk előre, hogy mennyit "tudjon" a program.
- A mértani helyes feladatoknál elegendő az adott tulajdonságú pontok közül egyetlen "tipikus" pontot megszerkeszteni.
- Visszalapozhatunk a szerkesztésben, áttekinthetjük a lépéseket és azok hatását a rajzon.

Mindezeket a tanár előkészítő és értékelő munkájának megkönnyítésére, valamint a diák kísérletezésére, a sejtés megkeresésére, a szerkesztés, vagy a bizonyítás jól tagolt, áttekinthető rögzítésére használhatjuk.

Példa régi és új eszközök együttes alkalmazására: Feladatlapok az inverzorhoz

1. feladatlap

A képen egy szerkezet látható, amely csuklósan összekapcsolt rudakból áll. Ha az OK rudat rögzítjük és a mozgó kart elmozdítjuk, a P pont mozgása nyomán kényszermozgást végez a P' pont.

- Állítsatok össze egy ilyen eszközt, ha tudjuk, hogy négy rúd egy APBP' rombuszt alkot, BO és AO egyenlők egymással, de hosszabbak, mint az előző négy, továbbá az OK és KP rudak is egyformák, ezek hossza változhat, de próbáljátok úgy rögzíteni, hogy leszerelhető legyen.
- Milyen pályán tud elmozdulni a P pont? Figyeljétek meg a P' pont pályáját is! Helyesen van-e elkezdve a két pálya?

2. feladatlap

(A tanár szándékától függően frontális megbeszélés vagy önálló munka formájában bővebb vagy szűkebb vizsgálat végezhető, beiktathatók a tanultak alkalmazását szolgáló inverziós, vagy inverzióval megoldható feladatok (Apollonios-féle feladatok, ...). Itt csak a továbbiakhoz szükséges minimumot jelzem.)

A $P \rightarrow P'$ hozzárendelés geometriai jellemzése:

- Az O, a P és a P' egy egyenesen vannak, az AB szakasz felező merőlegesén, és $OA > AP$ miatt P' az OP félegyenesen van.
- P és P' illeszkedik az A körül AP sugárral írt k körre.
- Az O pontnak a k körre vonatkozó hatványa $h = OP \cdot OP' = OA^2 - AP^2$, ami a rudak merevsége miatt a P pont megválasztásától független állandó.
- Mivel $OA > AP$, van olyan r érték, hogy $OP \cdot OP' = r^2$.

Az ilyen $P \rightarrow P'$ leképezés az O középpontú r sugarú körre vonatkozó inverzió.

- Mi az O-n átmenő KP sugarú kör inverz képe?

- *Van-e a kör minden pontjának inverze? ...*

3. feladatlap

Szereljétek ki az OK és KP rudakat, de az O pontban maradjon rögzítve az eszköz! Ekkor sokkal több pont átveheti P szerepét.

- Figyeljétek meg a P' pont pályáját, ha a P pont egy egyenesen vagy egy körön mozog!
- "Egyformán" viselkedik minden egyenes? Hogyan lehetne jellemezni az egyformán viselkedő egyeneseket?
- Egyformán viselkedik minden kör? Hogyan lehetne jellemezni az egyformán viselkedő köröket?
- Mikor fut ki a rajzterületről a képpont?
- Milyen gondok lépnek még fel?

• Rajzoljatok körökből és egyenes-szakaszokból álló képeket és figyeljétek meg, hogy milyen lesz a képe a "körre vonatkozó tükrözésnél".

4. feladatlap

- Szerkesszétek meg egy P pontnak egy O középpontú r sugarú körre vonatkozó P' inverzét a ... programmal!
- Próbáljatok makrót csinálni a szerkesztésből!
- Figyeljétek meg a P' nyomát, ha P befut egy kört!
- Készítsetek elektronikus inverzort!

A programmal sokkal könnyebb a munka, de az a tapasztalat, hogy jobban kiismerik magukat a diákok, ha használtak már hasonló valódi eszközt.

5. feladatlap

- Próbáljátok megoldani az 1-4. feladatokat abban az esetben is (értelemszerűen módosítva), ha az eszköz $OA > AP$ feltétel helyett $OA < AP$ feltétellel készül.

Ezt az eszközt A. Peaucellier (1832-1913) francia tábornok fejlesztette ki 1867-ben, amely egy körmozgást egy egyenes vonalú mozgássá alakít. Az irodalomban Peaucellier-féle inverzor a neve. Igaz-e, amit a szerző állított? Jogosan kapta-e az inverzor nevet? Mit mondhatunk az egyszerűsített szerkezetről?

Egyetemi hallgatók és középiskolások is szívesen játszanak az inverzorral. A geometriai tanulságokon kívül számos módszertani haszonnal is jár egy ilyen játék. (A rajz szándékosan szabadkézzel készült, hogy a tanulók is merjenek rajzolgatni a lapra.)

A feladat megoldása közben párhuzamosan szereznek a tanulók matematikai és programhasználati tapasztalatokat. A legfontosabb tanulság itt az ábra és a makró szervezése közötti különbség. Az elterjedt szerkesztési eljárás szerint ugyanis másként szerkesztjük a pont inverzét aszerint, hogy a pont az inverzió alapkörén belül, illetve kívül van.

Egy ábrát megszervezhetünk úgy, hogy az adott pont két különböző állapota mellett elvégezzük a két különböző szerkesztést. Mivel a két eset kölcsönösen kizárja egymást, ezért a rajzon mindig a pont megfelelő állapotának megfelelő szerkesztés jelenik meg. Ezzel elérhetjük, hogy a kétféle szerkesztést egybefogva a pont bármely helyzete mellett megjelenik a pont inverze. A makrónál azonban nem lehet a megoldást függővé tenni a kiindulási alakzatok helyzetétől. Sőt ebben az esetben éppen a megoldások egymást kölcsönösen kizáró volta miatt biztos, hogy a makró az egyik megoldást nem találná meg. A *pont inverze* makróhoz külső és belső pontra egységes szerkesztési eljárást kell keresnünk. Egy P pont P' inverzét az $OP \cdot OP' = r^2$ definíció ekvivalens átalakításával kapott $OP : r = r : OP'$ arány szerint szerkeszthetjük, ahol O az alapkör középpontja, r a sugara.

Dinamikus síkgeometriai programok

A Cabri Géomètre, a Geolog, a Thales, a The Geometer's Sketchpad, az Euklid valamint a magyar Euklidesz szolgáltatásaitaként illetően alapvetően egy kategóriába sorolható programok, mindegyik alkalmas egyéni és tanórai felhasználásra egyaránt. Eltéréseket csak egy-egy speciális funkció (burkoló görbe, táblázatkezelés, programozhatóság, geometriai transzformációk egyszerű kezelése, ...) meglétében vagy hiányában látok.

Cabri Géomètre (azaz a mai Cabri 1) úttörő volt ebben a műfajban. A Grafikus kalkulushoz hasonlóan csak a kiszolgálás kényelmi funkcióiban különbözik az MS-DOS és a MACINTOSH környezetre írt változat. Szolgáltatásaihoz képest nagyon kis helyen elfér, gyenge adottságú gépeken is jól fut, ezért sok nyelvre lefordították, számos országban hivatalos iskolai szoftvernek számít. A Cabri 1 a többi változat megjelenése ellenére népszerű maradt, mert viszonylag kevés az eltérés a Cabri szerkesztés és az euklideszi szerkesztés között. Kapható a magyar változata is. A magyar változat megjelenését sok kísérlet, tesztelés előzte meg. A tapasztalatok beépültek a programba. A magyar változattal párhuzamosan elkészült a francia javított Cabri 1 is, mert újra megnőtt iránta a kereslet. Ennek okai elsősorban didaktikai jellegűek, a program ugyanis nagyon könnyen beállítható úgy, hogy pontosan annyit tudjon, amennyi az adott órán szükséges. (Ha például a látószögkörív még nem begyakorolt szerkesztési eljárás, akkor nem tesszük fel a LÁTÓKÖR makrót, azaz nem szerepel a kiadható szerkesztési parancsok között.) Az egyszerű menüszerkezet miatt a program alapszintű használata a számítógépes tapasztalatokkal nem rendelkező felhasználó számára is gyorsan elsajátítható. Ez egyben korlát is, mert a szerkesztés áttekintése, dokumentálása már nem ilyen egyszerű a programmal.

Példa: Egy axiómarendszer modellje Cabrival

A hiperbolikus geometria felfedezését követő időszak egyik fő törekvése volt, hogy bebizonyítsák az ellentmondás-mentességét. Ennek a célnak az érdekében kerestek model-

leket a hiperbolikus geometria axiómarendszeréhez. Poincaré 1882-ben függvénytani kutatásai nyomán jutott el a hiperbolikus sík körmodelljének alapgondolatához. A modell nagy előnye, hogy az alakzatok szögét valódi nagyságban ábrázolja, azaz szögtartó. A Poincaré féle körmodell egyszerűen kezelhető a Cabri programmal:

A modellben a „sík” egy k (alap)kör belseje, a „pontok” a k kör belső pontjai. Az „egyenesek” a k kört merőlegesen metsző körök k -n belüli ívei és az átmérőszakaszok. Ezt a Poincaré-féle körmodellt mutatjuk be a Cabri-val, nagyon röviden. A modell elkészítéséhez a **Létrehozás** és a **Szerkesztés** menüpontokat változtattam meg, kitöröltem a felesleges parancsokat és az új parancsokat makrók formájában vettem fel a **Szerkesztés** menübe. Az így előkészített programmal azért egyszerű rajzolni, mert a megszokott szerkesztési lépéseket választjuk, csak a programnak kell figyelembe vennie, hogy ezen a modellen az egyenest például egy – az alapkört merőlegesen metsző – körív, vagy egy átmérőszakasz testesíti meg.

A szerkesztési lépések a következők: Alapkör, Kör (középpont + pont), Egy pont az alakzaton, Metszéspont, Felezőpont, Szakaszelező merőleges, Kör középpontja, Pont tükrözése, Egyenes, Hiperciklus, Merőleges belső pontból, Merőleges külső pontból, Párhuzamos, Paraciklus, Szög, Szögfelező.

A modell és a Cabri kölcsönhatásából következik, hogy főként az illeszkedéssel és a szögméréssel kapcsolatos tételeket, sejtéseket tudunk így vizsgálni.

Például demonstrálható a síkbeli „egyenesek” háromféle kölcsönös helyzete. Az e, g egyenespár metsző; az e, d pár párhuzamos; és a d, g pár se nem metsző, se nem párhuzamos egyenespár, ezt nevezzük például széttartónak.

Szerkeszthető a hiperbolikus sík háromféle sugársora:

metsző

párhuzamos

közös egyenesre merőleges

Tapasztalatokat szerezhetünk egy „háromszög” szögösszegéről: A k körön belül létrehozunk három alappontot, „egyenesekkel” összekötjük őket, megjelöljük a keletkezett „háromszög” szögeit. A **Mérés** paranccsal kiíratjuk a szögek mérőszámait.

Megfigyeljük, hogy hogyan változik a szögösszeg, ha a csúcsokat mozgatjuk. Az összeget a programon belül is előállíthatjuk, és használhatjuk terület mérésére, stb.

A **Geolog/Geoexpert** DOS alatt futó programokat az iskolai tapasztalatok alapján fokozatosan módosítja a szerző, használatuk 12 éves kortól javasolt. A **GEOLOG** az oktató-programok között matematikai, geometriai szempontból az egyik legigényesebb. A precíz bizonyítási igény kialakítására való törekvés szinte egyedülálló ebben a műfajban. Már-már zavaró az egyes bizonyítási lépések részletezése azok számára, akik a feladat megoldását azonnal átlátják. Igazán nagy segítséget nem a tanulók azon húsz százalékának nyújt, akik jól értik a matematikát, hiszen ők egy rossz ábrában is meglátják az összefüggéseket, hanem annak a nyolcvannak, akiknek ez a képesség nem adatott meg. Ebben a programkategóriában ez illeszkedik legjobban a magyar matematikatanítás hagyományaihoz. A magyar fordítást és a felhasználói kézikönyvet Gyapjas Ferenc készítette. Nagyon szerencsésen találkozott a szerző és a fordító szándéka. Ezáltal a program a geometriai alakzatok elnevezéséből származó rövidítésekkel egy könnyen megjegyezhető, szemléletes programozási környezetet biztosít a geometriai szerkesztések számára. Egy szerkesztés elkészítése egy program írását jelenti ebben a környezetben, így szerkesztés közben automatikusan előáll a szerkesztés leírása is. A leírás és a szerkesztés egymás mellett állnak, ami nagyon elősegítheti a szerkesztési feladatok tanítását. A mértani helyek generálása nagyon kényelmes, egyszerű, gyors, akár lépéenként, pontról pontra alakítja ki az eredmény-alakzatot. A program magyar változata a szerző jóvoltából Magyarországon ingyenes.

A **Cabri** és a **Geolog** előnyeit egyesíti, táblázatkezelővel kiegészítve a **Thales** program. Német nyelvű, készül a Windows-verziója.

A legtöbb síkgeometriai szerkesztőt Windows alá fejlesztették (tovább), annak ellenére, hogy a saját (eredeti) felhasználói felületük igen sokféle. Ilyen például az **Euklid** program, amely ingyenesen letölthető és bőségesen található hozzá irodalom, oktatási segédlet az Interneten (németül). Szolgáltatásai a **Cabri 1** szolgáltatásaihoz hasonlóak, de kényelmesebb kezelni a Windows környezet miatt.

Az **Euklidesz** WINDOWS alá írt magyar fejlesztés, a Sűgő rendszere nagyon szépen kivitelezett. Az **Euklidesz** nem tud mértani helyet generálni, nem lehet vele pontot alakzaton felvenni és nem támogatja a parancsállomány bővítését, azaz nem lehet saját eljárásokat és makrókat a programhoz csatolni.

Hatékonyabb, eredetileg angol nyelvű, de németül is elérhető program a **Geometer's Sketchpad**, amelynek csak a demó verziója ingyenes. A program különös erőssége a geometriai transzformációk kezelése. Az iskolai geometria anyagot meghaladó szolgáltatásaiban szerepel a makrók automatikus meghívása, interaktív elektronikus feladatlapok előállítását támogatja, stb.

Cabri II már egy nagy lépés az interaktív tanulás felé: mellőzi az előző generációnál felfedezett fogyatékoságok többségét, egyesíti és meghaladja elődei szolgáltatásait. Megjelenik a másodrendű görbék kezelése, objektumként megszólítható a mértani hely, a burkoló göbe, a geometriai alakzatok (többféle) egyenletét kezeli, numerikus és grafikus paraméterekkel definiálhatók a makrók, van beépített szövegszerkesztő, zsebszámológép, sokféle megjelenítési módból választhatunk, valamint módosítható a menüszerkezet. Ezeket az eszközöket kombinálva önálló tanulásra alkalmas környezetet, elektronikus feladatlapot alakíthat ki a tanár. Ezt a felhasználási módot a szerény technikai lehetőségek felértékelik, mert igen sok hardver és szoftver erősítésre van szükség ahhoz, hogy a Hypertext-bázisú információs rendszerekre épülő elektronikus feladatlapokkal az önálló szervezésű és ütemű tanulást lehessen szolgálni.

Példa: Egy sejtés megkeresése a Cabri II programmal

Egy adott egyenesen adott két pont. Mi a sík olyan P pontjainak halmaza, amelyekre a PBA szög kétszer akkora, mint a PAB szög?

- *Hogyan lehetne egy ilyen P pontot szerkeszteni?*

Itt még érdemes hagyni, hogy a tanulók a hagyományos szerkesztést próbálják áttenni a képernyőre. Ezeknek az összehasonlításakor látszik, hogy a körző használata (kör és egyenes, kör és kör metszéspontja) elágazásos szerkesztéshez vezet. Ha nem tudunk a választásra "előírást" adni, akkor az ábra pillanatnyi állapota szerint választunk, ami "elromolhat" a kiinduló alakzatok pozíciójának megváltoztatásával. Mi egy olyan szerkesztést választottunk ki, amelyet a Cabri összes verziója jól támogat (baloldali ábra).

A szerkesztés hagyományos leírása

A és B pontok felvétele

A körül tetszőleges sugarú kör rajzolása

Kiválasztjuk a kör egy tetszőleges Q pontját

Megszerkesztjük az AB szakasz felezőmerőlegesét

A Q pontot tükrözzük az AB szakasz felezőmerőlegesére, ez a Q'

Az A pontot tükrözzük a BQ' egyenesre, ez az A'

P az AQ és BA' egyenesek metszéspontja

Cabri leírás

A és B

A körül

 Q egy pont a körön

 AB

 Q

 A

 AQ és BA'

- *Hogyan lehetne egy másik ilyen pontot szerkeszteni?*

- A P pont ebben a szerkesztésben (egy paramétertől), a Q pont megválasztásától függ. Ha a Q pontot mozgatjuk, akkor másik P pont rajzolódik ki, de az előző eltűnik.

- Választunk egy másik Q pontot és ahhoz is megszerkesztjük a P pontot.

- Írhatunk makrót a P pont szerkesztésére, és annyi pontot rajzolhatunk meg, amennyit akarunk. (Unalmas, mert nem tudják, hogy hogyan célszerű a Q pontot változtatni.)

- *Hogyan lehetne egy másik ilyen pontot szerkeszteni?*

- *Mi az a geometriai tulajdonság, amit a Q pont felvételével rögzítettünk?*

Ha Q befutja az A körüli kört, akkor az összes AQ és BA' egyenest kipróbáltuk.

- A P pont mozgását követhetjük és a pályáját kirajzoltathatjuk, ha P nyomát bekapcsoljuk és Q -t végigvonszoljuk a körön.

- A P pont pályáját kirajzoltathatjuk, ha P mértani helyét megrajzoltatjuk.

- A P pont mozgását folyamatosan vizsgálhatjuk, ha Q -t animációval mozgatjuk a

körön. (Ki is rajzolja, ha P nyomát előtte bekapcsoljuk.)

A jobboldali ábra meggyőzően súgja a megoldást, kezdődhet a bizonyítás, hogy valóban hiperbolát kaptunk-e. Számolással egyszerű a hiperbola majdnem kanonikus egyenletét felírni. Majdnem kanonikus, mert ha a koordináta-rendszert az AB szakaszhoz, mint alapadathoz illesztjük, akkor a tengelyek (az AB egyenes és az AB szakasz felezőmerőlegese) párhuzamosak ugyan a hiperbola tengelyeivel, de a hiperbola centruma nem

az AB szakasz felezőpontja, hanem a harmadolópontja. Az A pont tengelypontja, a B pont fókusza a hiperbolának. Minden hiperbolapont jó? ...

Példa: Egy matematikán kívüli jelenség modellezése dinamikus szerkesztővel

W. I. Michailenko, A. W. Kaschtschenko: Natur – Geometrie – Architektur című könyvében szerepel a tyúktójas alakjának következő geometriai modellje: a tyúkfélék tojásai jó közelítéssel olyan forgástestnek felel meg, amelynek meridiángörbéje a Münger-ovális. A Münger - féle ovális egyenlete $(x^2 + y^2)^3 - 2dx^3(x^2 + y^2) + (d^2 - r^2)x^4 = 0$ alakú, ahol az r és d paraméterekkel lehet beállítani az egyes fajok jellemzőit. A dolog érdekessége, hogy a görbe pontjai elemi geometriai úton szerkeszthetők:

Adott kör egy átmérőjén felvesszünk egy D pontot.

Az átmérő egy további C pontjában merőlegest állítunk az átmérőre.

A C-beli merőleges egyenesnek a körrel alkotott metszéspontjait összekötjük a D ponttal.

Az így kapott két egyenesre merőlegesen vetítjük a C pontot, a vetületek a G és H pontok.

A G és H pontok a Münger-oválist írják le, miközben C befutja az átmérő I végpontja és a D pont közötti DI szakaszt.

A D pont helyzetétől függően más-más alakot nyerünk. Ennek a görbének gyakorlati felhasználásai is vannak, mivel a tojáshéj alakú szerkezet nagyobb szilárdságú, mint a gömb alakú héjszerkezet. Ilyen házak építésével sok építőanyagot takarítottak meg azáltal, hogy a szigetelést a duplahéj-szerkezetű födém rétegei közé helyezték.

A Münger-ovális kirajzoltatása Cabri 1 magyar változatával. Csak a fele rajzolódik ki, mert csak egy pont mértani

A Münger-ovális kirajzoltatása Cabri II segítségével. Ha mértani helyként rajzoltatjuk ki a két görbévet, akkor a végpont körül nagyon

helye állítható elő.

erős a torzítás. Animációként szebb a görbe.

3. SZAKÉRTŐI RENDSZER A GEOMETRIÁBAN

Az interaktív, dinamikus eszközök mellett léteznek **szakértői rendszerek**, mint például a síkgeometriai szerkesztések tanulásához a Geoszerk, a geometriai bizonyításokhoz a Geobiz vagy a francia CHYPRE (becslés) program, amely síkbeli alakzatokat és azok méretét vizsgálja.

Számítógépes oktatórendszerekkel kapcsolatos elvárások

Egy szakértői rendszer alkalmas arra, hogy a tanulók tanári segítséggel és anélkül is ismeretlen tananyagot sajátítsanak el vagy feladatok megoldását gyakorolják segítségével, illetve jártasságot, készséget szerezzenek az ismeretekre épülő feladatok megoldásához. A hagyományos tankönyvektől eltérő jellegzetessége abban áll, hogy nem csupán a tananyagot közli, hanem megtervezi az anyag feldolgozásának (lehetőleg többféle) menetét, tehát a tanulás módszerét is. Szerkesztésének elveit tekintve a program a következő vonásokkal jellemezhető: tanegységekre tagolja a tanulmányi anyagot; valamennyi egységben kiváltja a tanuló aktív közreműködését, lehetővé teszi, hogy a tanuló meggyőződjék válasza, feladatmegoldása helyességéről. Az önálló gondolkodást segítő programokban a lépések nagyobb terjedelműek, egy-egy gondolati egységet fognak át; a megértést ellenőrző kérdésekre a tanuló feleletválasztással válaszol, és választása helyes, vagy helytelen voltától függően más-más úton halad tovább a program feldolgozásában. Az iskolában alkalmazott szakértői rendszer akkor lehet eredményes, ha szervesen beilleszkedik a tanár által irányított oktatási folyamatba. Az osztálymunka és a programozott oktatás összekapcsolásának különféle változatainak közös vonása, hogy a tanár egyrészt előkészíti, másrészt közös megbeszéléssel elmélyíti, kiegészíti, újabb feladatokkal gyakoroltatja a programból szerzett ismereteket. A tanítási órákban abban a szakaszban, amikor a tanulók a programmal foglalkoznak, a tanár figyelemmel kísérheti a gyengébb tanulók munkáját, illetve kiegészítő feladatokat adhat a gyorsabb tempóban haladó tanulóknak. Ez tehát az osztálymunka differenciálását is lehetővé teszi.

Az egyes tantárgyi témák, fejezetek nem egyenlő mértékben alkalmasak programozott feldolgozásra. Általában azokat a témákat célszerű e módszerrel közvetíteni, amelyek kevés tényezővel tartalmazzak, ezért a tanulók a program által irányított gondol-

kodási műveletekkel sajátíthatnak el új ismereteket. Így az iskolai tantárgyak közül főleg matematikából, az anyanyelv nyelvtanából és a természettudományi tárgyakból készülhet a legsikeresebb feladatorientált szakértői rendszer. A számítógépes oktatórendszer egy munkaeszköz a tanár kezében, amely elsősorban a rendszeres visszacsatolásnak biztosításában különbözik az oktatás egyéb korszerű (audiovizuális) eszközeitől. A tanulás folyamatát is vizsgálhatóvá teszi, regisztrálja a tanulás során végigjárt gondolatmenet egyes lépéseit, ezáltal a didaktikai, metodikai és lélektani kutatások számára is új lehetőségeket nyújtó eszköznek tekinthető. Minden tanuló esetén pontosan nyomon követhető a programon belüli tevékenység, valamint biztosítható a lépésenkénti segítségnyújtás, ellenőrzés és visszajelzés.

Egy geometriai oktatórendszer eredményességének feltétele az, hogy a számítógépes grafika nyújtotta vizuális élmény mellett a megvalósítás folyamatának nyomon követését és az ehhez szükséges adminisztrációt is biztosítani tudja. Ez egyrészt összekapcsolja a megoldás gondolatmenetét és annak képi megjelenítését a tanulók számára, másrészt részleteiben követhetővé, értékelhetővé teszi a tanár számára a tananyag elsajátításának ütemét, eredményességét, így ennek megfelelően egyénekenként változtatja annak folyamatát.

Interpolációs problémák a geometriában

A geometria tananyagban sok olyan feladatosztály van, amelyek pszichológiai értelemben interpolációproblémák, azaz

- a megoldási eljárás reprezentálható egy *állapotsorozattal*;
- minden állapot egy *operátor alkalmazásával* megy át a következő állapotba;
- a kiindulási állapot adott;
- vagy adott egy célállapot, vagy adottak olyan feltételek, amelyeket a célállapotnak ki kell elégítenie;
- a megengedett operátorok halmaza adott és a problémamegoldó minden operátort ismer;
- egy feladat akkor megoldott, ha a célállapotot elértük.

Az interpolációprobléma megoldása az a transzformáció-sorozat, amely a kiindulási állapottól a célállapotig vezet. Olyan feladatokat akarunk problémaként kezelni, ahol minden állapotban van egynél több alkalmazható operátor, ezért nem létezik olyan determinisztikus algoritmus, amellyel a feladatosztály minden feladata megoldható. (pl.: aritmetikai és algebrai kifejezések átalakítása, egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal, geometriai bizonyítási és számítási feladatok, geometriai szerkesztések, stb.) Az interpolációproblémák megoldásának gyakorlása olyan ismereteket és képességeket fejleszt, amelyeket a mindennapi életben minden sikeres problémamegoldásnál feltételezünk, pl.: a megengedett operátorok ismerete, a mindenkor alkalmazható operátor azonosítása, egy adott problémaállapotban alkalmazható operátorok értékelése egy optimális problémamegoldás szempontjából, a megengedett operátorok alkalmazása.

A **GEOLOG-WIN** a geometriai interpolációproblémák számítógépes feldolgozását megvalósító *feladatorientált oktatórendszer*. G. Holland a **GEOLOG-WIN** programcsomagban Windows környezetben integrálta a Geolog dinamikus geometriai szerkesztő programot és az intelligens szakértői rendszert. A programot az általános iskola hetedik, nyolcadik, valamint a középiskola első és második osztályának szánta a szerző. A programrendszer több éves kutatómunka eredményeként fejlődött a jelenlegi állapotába, s három nyelven (angol, német, magyar) használható. Kevés az ilyen komplex szakértői rendszer, így hát öröm, hogy elkészült a magyar változat. Az egyes kompo-

nenseket már teszteltük, a teljes rendszer oktatási eredményességéről igen kevés a tapasztalat.

Komponensei a GEOLOG, a GEOSZERK, a GEOBIZ és a GEOMESTER.

A GEOMESTER egy olyan eszköz a tanár (szülő, tanárjelölt) kezében, amellyel geometriai szerkesztési és bizonyítási feladatokat tud létrehozni és azokat a programmal automatikusan megoldatni. A létrehozott feladatokat feladatlapokba rendezheti, mintamegoldáson demonstrálhatja egy-egy feladattípus megoldási módszerét.

A program segítségével egy tételrendszer lokális rendezését is megvalósíthatjuk. Egy tételrendszer lokális rendezésekor a tételek között fennálló logikai kapcsolatokat, viszonyokat keressük meg, így egy lokális rendezéssel a matematika építkezését is meg lehet mutatni.

Az összefüggések bizonyításához és a számításos feladatok automatikus megoldásához a GEOMESTER az alábbi tételcsoportokat használja fel:

- Háromszögek, szakaszok, szögek egybevágóságára vonatkozó tételek.
- Egyenesek párhuzamosságára és merőlegességére vonatkozó tételek.
- A paralelogramma ekvivalens definíciói.
- Szög mértékének kiszámítására vonatkozó tételek.
- Szakaszhosszának kiszámítására vonatkozó tételek.

A bizonyítási feladatok megoldását a program egy bizonyítási hálón szemlélteti..

A bizonyítás menete szemléltetve a GEOBIZ komponensben.

A GEOSZERK és GEOBIZ komponensek feladatok megoldására adnak lehetőséget, az előbbivel szerkesztési, az utóbbival pedig bizonyítási feladatokat oldhatunk meg. Egy állítás igazolása korábbi állítások és valamely, a rendszerben tárolt geometriai tétel segítségével történik. Ha a következtetés helyes, akkor az állítás bizonyított, és további állítások igazolására felhasználható. Így végül a feladat végső állításához is eljutunk, s ekkor a feladatot megoldottuk. Hasonló módon a szerkesztési feladatoknál célobjektumokat vagy azok mértani helyét szerkeszthetjük meg, míg végül valamennyi célobjektum megjelenik.

A GEOSZERK felhasználásával a tanulók a szerkesztési feladatok megoldásának heurisztikus szabályait fedezik fel és tanulják meg. A hibákra kapott visszajelzések során olyan ismeretanyagot sajátítanak el, amelyeket egyébként szabályként kellene megtanulniuk. Így a hibás lépésre kapott magyarázat a lépéshez kapcsolódva raktározódik el, nem mint egy kívülről megtanult szabály. A pozitív visszajelzés növeli a tanulók önbizalmát és a feladatmegoldás iránti motivációjukat. A feladatok megoldásában elkövetett hibák elkerülésének érdekében kialakul a diákokban az a szokás, hogy indokolják az elvégzett lépésüket és meggondolják a következőt, teret engedve ezáltal a deduktív gondolkodásmód kialakulásának. GEOSZERK inkább egyszerűbb feladatok esetén működik jó hatással. A kezdő lépések elsajátításához és az önálló tanuláshoz megfelelő, mindig elvezeti a felhasználót a helyes útra.

A GEOBIZ komponensnek a legnagyobb előnye a *precíz bizonyítás igényének kialakítása*, tételek alkalmazásának elsajátítása az állítások igazolásához. A tanulók egy része nem képes mindig pontosan különbséget tenni a bizonyítandó és az adott állítások között. Mindig jól elkülönülnek a már belátott és a még belátandó állítások, ezért a felhasználóban kialakulhat a megfelelő bizonyítási készség és tapasztalat. Minden állítás igazolásához csak a már bebizonyított állításokat, és egy tételt (összefüggést) lehet felhasználni, a kiinduló állítások pedig előre adottak. Így nem téveszthető össze a bizonyítandó állítás és az adott előfeltételek. Az áttekinthetést a bizonyítás gráfjának párhuzamos szerepeltetése nagyon megkönnyíti. A GEOBIZ program használatakor a bizonyítási feladatok megoldása egy bizonyítási háló felépítését (is) jelenti. Ez áttekinthetővé teszi az adott bizonyítás folyamatát és a geometriai bizonyítások felépítését általában. A mozgatható csomópontok segítségével az adott bizonyítás szerkezetét még áttekinthetőbbé tehetjük. A bizonyítási háló formájában történő megjelenítés elősegíti a diákokban azon érzés kialakulását, hogy egy bizonyítás akkor teljes, amikor a gráf elkészült, tehát a kiinduló feltételek össze vannak kötve az állítással.

A program a *tanulónak*

- segítséget és megfelelő eszközt nyújt az állapotok kezeléséhez (például az állapot grafikus szemléltetése geometriai szerkesztéseknél és bizonyításoknál);
- biztosítja a problémamegoldási folyamat felügyeletét;
- hibás operátor alkalmazása esetén visszajelez;
- a szituációhoz illesztve sug minden egyes problémaállapotban;
- tanácsot ad a következő feladat kiválasztásánál;
- mintamegoldást mutat a feladatcsoport feladataihoz.

Természetesen ezek minősége a tanár által is szabályozható.

A *tanárnak* lehetősége van

- a tanulási folyamat elrendezésére, feladatok generálására;
- új tanulási folyamat definiálására;
- egy automatikus kiértékelést végrehajtó modul segítségével a feladatmegoldás értékelésére, a tanulási folyamat nyomon követésére.

A szoftver a tanulás folyamatának megtervezésében és összeállításában segítséget nyújt a tanárnak a megoldandó feladatok generálásában és azok feladatlapokba rendezésében. Emellett lehetővé teszi a diákok által megoldott feladatlapok automatikus értékelését, biztosítja a tanulási folyamat állandó felügyeletét.

Befejezésül meg kell jegyezni, hogy a programrendszer minden pozitívuma mellett világosan látszik az ilyen programok korlátja is: nem bővíthető, mivel minden tétel hoz-

zavétele azt jelentené, hogy az összes lehetséges következmény-állítást is megkeresné a szakértő, amitől kivárhatatlanul hosszú ideig dolgozna.

4. A TÉRGEOMETRIÁT SEGÍTŐ PROGRAMOK

A térgeometriai eszközöknél az interaktív lehetőségek messze elmaradnak a síkbeliéktől. Egyáltalán nincs forgalomban olyan szoftver, amely a két- és háromdimenziós alakzatokat egyaránt jól kezeli, pedig a térbeli tájékozódás, térszemlélet fejlesztése terén lenne igazán nagy szükség segítségre. A térbeli alakzatoknál nemcsak az ábrázolás okoz sokaknak gondot, hanem a rajzolvasás, a térbeli helyzet rekonstrukciója is. Egyszerű animációs szemléltetéshez az Autocad, 3D Stúdió és a mozgó .GIF állományok alkalmasak, de ezek kevés interaktív lehetőséget biztosítanak. Tanárszakos hallgatók körében pozitív tapasztalatokat szereztem a testmodellek, testhálók és azok animációs képének párhuzamos alkalmazásával.

A külföldi programgyűjteményekben szép számmal találunk kész és fejlesztés alatt álló programokat is. A DOS-os programok jól kezelik a lineáris leképezéseket, így konvex poliéderek különböző vetítési módokkal ábrázolhatók. Ezek nagyban segítik a lineáris algebra és a koordináta geometria együttes tanulását, kapcsolódik a műszaki rajzhoz, a fraktálokhoz és a komplex számok tanításához.

A **Cabri 3D** J. M. Laborde WEB lapján érhető el, Grénoble-ban. A térbeli pontok létrehozásához a pont xy -síkra vetett merőleges vetületét a Cabri 2D-ben megismert módon szerkesztjük és utána "kiemeljük" a z tengellyel párhuzamosan a megfelelő pozícióig. Az egyenes, a sík, a kör, a gömb variálható a zugmóddal. A megszerkesztett ábra megjelenítésében a satírozás emeli a térbeli hatást.

A **Körper** (testek) program a szerzők (H. Bauer, W. Freiberger, G. Kühlewind, H. Schumann) korábbi munkáinak továbbfejlesztett változata. Testek szerkesztésére, csonkolására, lapok kezelésére alkalmas Windows alatt futó program.

Egy Windows alatti program a középiskolai térgeometriához a **Bauwas** (Helmut Meschenmoser, Berlin). A koordináta geometriai megoldásokkal párhuzamosan megjelenik az alakzat.

Az Internet egyik felhasználási területe a geometriai tartalmak vizualizálása **Java** segítségével. A Java programozás az utóbbi időben nagyon sokat haladt, és gyorsan terjed, de a jelenleg meglévő eszközökkel nagyon korlátozottan használható, a tananyagba való beillesztés terén is sok tennivaló van. A Java appletek dinamikus, interaktív kezelést tesznek lehetővé. (A dinamikus geometriai szerkesztőknél megszokott animáció, a zugmódus segítségével manipulálhatjuk az alakzatokat.) A kérdés az, hogy az appletek, illetve a Java programozási környezet alkalmas eszköz-e az iskolai geometria oktatásához.

- Joyce fejlesztette ki az egyik legkorábbi geometria alkalmazást **Geometry Applet** néven. A WEB oldalra kattintva kísérletezhetünk az ábrán "Euklidesz Elemeivel."
- Németországi matematika módszertanosok fejlesztésében létrejött és állandóan bővül a **Geonet** Java program. Ha a fejlesztést befejezik, akkor lesz egy platform-független dinamikus geometriai program. W. Neidhardt honlapján számos érdekes elemi geometriai példa található, amivel a Geonet iskolai alkalmazhatóságát támasztja alá. A Geonet ingyenesen letölthető.
- A "**Cinderella's Café**" hangzatos név is egy interaktív dinamikus geometriai programot takar, amellyel szerkeszthetünk, de amely ötleteket, segítséget ad geometriai összefüggések felfedezéséhez. (A demó letölthető.)

- Készül a "The Geometers's Sketchpad" **JavaSketchpad** verziója, és a Cabri alkotógárdája is írja a **JavaCabri** programot.

A magyar szervereken is találunk Java alkalmazásokat, illetve arra utaló tükörlinkeket, bár a piros mezővel figyelmeztető "Java" felirat sokakat egyenlőre inkább elriaszt.

5. AZ INTERNET SZEREPE AZ OKTATÁSBAN, LEHETŐSÉGEK

Az INTERNET oktatásból indult, és úgy tűnik, hogy most ismét szolgálja az oktatást. A levelezésen túl fontos lehetőség a WEB böngészése, ekkor az Internet óriási adatbázisként működik. A HTML és egyéb komponensek lehetővé teszik az audio-vizuális megjelenítés valamennyi formájának használatát. A tartalomjegyzék, tárgymutató, szójegyzék maga is aktív lehet: nem csak felsorolja, mit hol találunk meg, hanem egyből "oda is ugorhat". Amerikai, francia, német, osztrák (és magyar) pedagógiai intézetek, egyetemi tanszékek, iskolák, magánemberek működtetnek szervereket, ahonnan ingyenes programok, oktatási anyagok, kislexikonok tölthetők le. Tükörlinkek, kommentált irodalmi hivatkozások segítik az eligazodást.

A tárolás, az elrendezés módszerei, az ehhez kínált felhasználói felület szubjektív és objektív szempontokból is alapvetően meghatározzák a hatékonyságot.

Megéri-e átültetni a már meglévő irodalmat? Mit kell tudni a programnak ahhoz, hogy érdemes legyen leülni egy monitor elé ahelyett, hogy kezünkbe vennénk egy szépen bekötött könyvet?

A PC ellenzői úgy érvelnek, hogy a szóbeli (esetleg pontatlan, kiforratlan, pl.: gömbző) kommunikációról áttevődik a hangsúly az írásbeli, szimbolikus, ikonikus formára; de az emberi ismeretrendszer nem képezhető le a számítógépre, a 0, 1 sorozatra való transzformálásnál elvesznek a nem digitalizálható összetevők, élmények, érzések, befolyások, ami a költők metaforikus módján is csak nehezen önthetők szavakba.

Ezt én nem tartom ellenérvnek. *A PC ugyanolyan tökéletlen információhordozó, mint a könyv, kép, kotta, stb.* Ahogyan a könyv megjelenése mindenki számára hozzáférhetővé teszi a (könyv által közvetíthető) tudást, úgy az informatikai környezet mindenki számára lehetővé teszi az (elektronikusan feldolgozott) információ elérését, a távolság leküzdését. Az elektronikus tankönyvet tekinthetjük optimalizálási kísérletnek. Ahogyan van jó és rossz tankönyv, ugyanúgy van jó és rossz program (ami nem "a könyv" vagy "a program" minősítése).

Pozitívumként az elektronikus média javára írható a megnövekedett tárolási kapacitás és a könnyebb hozzáférhetőség. Kereshetünk hely és tulajdonság szerint, valamint logikai, illetve tartalmi keresőkulcs alkalmazásával. Aktualizálhatjuk, bővíthetjük, nyomtathatjuk, "hagyományos" alakra hozhatjuk az anyagot. (Az Internet percre kész információ- elérést tesz lehetővé.)

A számítógép *nem csak passzív* adathordozó, a szavak, mondatok, képek "megelevenedhetnek", különböző funkciók társíthatók hozzájuk, mint például az adott rész bővebb kifejtése, a más területekkel való kapcsolat megmutatása.

Módszertani műhelyekben, tanártovábbképzésen és a tanítás során nálunk is sok-sok szép ábra, egyes szerkesztés, eredeti megoldás születik, amelyeket érdemes feljegyezni és közreadni. A Sulinet, a Matkapocs segítségével mód nyílik oktatási anyagok, tapasztalatok cseréjére szűkebb és tágabb környezetünkben egyaránt. A következő példa egy francia AbrCADrBRI nevű WEB lapról származik. A Cabri ábra letölthető. Ha a böngé-

szőt előtte beállítjuk, hogy a .FIG kiterjesztésű fájlokat a Cabri2.exe programmal dolgozza fel, akkor a WEB lap nézegetése közben szerkeszthetünk és megfigyelhetjük az animációt. Itt néhány képen érzékeltetjük a látottakat.

A FIÓKOS SZEKRÉNY

Egy asztali lámpa áll egy kis szekrény tetején. A szekrénynek három fiókja van. Az S pont a pontszerű fényforrást ábrázolja, P a lámpa talppontja. A fiókokat egymás után kihúzzuk, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan változik meg a szekrény árnyéka. A P és az S pont helye változtatható. Ha a P pontot az él közelében választjuk, akkor elérhető, hogy ne fedje el a legfelső fiók árnyéka a többi fiókékat.

A három nyitott fiók egy lépcsőt formál.

A felső egy picit, a legalsó teljesen nyitott.

Megfigyelhetjük a fiók mozgásakor az árnyék változását.

Ha nagyon kihúzzuk a legfelső fiókot, akkor az árnyékot nem befolyásolja a többi fiók mozgása.

6. A GRAFIKUS SZÁMOLÓGÉP ALKALMAZÁSA A MATEMATIKA ÓRÁN

Diagramok olvasása, értelmezése, készítése, a növekedésvizonyok jellemzése, szabályszerűségek keresése, szóval matematikai modellek használata és készítése egyre inkább a művelt ember eszköztárához tartozik. A NAT célkitűzései között szerepel is az erre való felkészítés, a szaktárgyak, műveltségi területek közötti átjárhatóság elősegítése. Előtérbe kerülnek olyan feladatok, mint a matematikai modell keresése, a matematika jelentőségének megmutatása reális problémák és folyamatok leírásában. Fontossá válik a kísérletezés, megfigyelés, sejtés, felfedezés. A matematika tanár számára ez kettős feladatot és lehetőséget jelent: egyfelől a matematika különböző területeinek, módszereinek a matematikán belüli következetesebb összekapcsolását, másfelől a matematikai eszköztár alkalmazását matematikán kívüli problémák megoldásában. Ha a matematika órára matematikán kívüli, nem steril, sokféle értelmezésre alkalmas probléma kerül, ha a matematikai fogalom, egy kevésbé kötött szövegkörnyezetbe kerül, gyakran az a matematika tanár első kérdése, hogy hogyan tudjuk megőrizni a pontosságot, kritikus szemléletmódot. Pontosan ez az a feladat, amelyet nem hagyhatunk másra, gondoznunk kell a probléma átfogalmazását, matematikai kérdéssé érlelését.

A Texas Instruments cég termékei között megtaláljuk a hordozható noteszgépek mellett, a nagy pontosságot igénylő matematikai számításokhoz használható segédeszközöket is. A Cabri fejlesztői és a Texas Instruments mérnökei egy olyan eszköz kifejlesztésére törekedtek amely nem csak matematikai függvények értékeinek kiszámolására alkalmas, hanem a matematika minden ágára kiterjedő feladatok megoldásához megfelelő segédeszközként használható. A DERIVE és a Cabri programok ötvözéséből született meg a TI-92 márkanévet viselő célszámítógép. A TI-92 (vagy más hasonló funkciókkal rendelkező) grafikus számológéppel megvalósítható a szerkesztések és a számítások közötti adatátadás, a számolással egyidejű grafikus ábrázolás és animáció.

A kalkulátor által nyújtott szolgáltatások:

- támogatja algebrai és lineáris algebrai szimbólumok használatát;

- interaktív geometriai funkciók segítségével egyszerűen kezelhetők a geometriai alakzatok (kör, egyenes, háromszög, sokszög), és a geometriai objektumokkal transzformációk, matematikai számítások végezhetőek;
- grafikus funkciói lehetővé teszik paraméteres kifejezések, polárkoordinátás, rekurzív formulával megadott és többváltozós függvények ábrázolását.

Külön tartozékként megvásárolható a TI-Graph Link készlet amely lehetővé teszi a személyi számítógépekkel való kommunikációt. A TI-92-vel készített ábrákat, számításokat, függvények grafikus képét áttölthetjük személyi számítógépre.

A folyadékkristályos képernyő grafikus és szöveges megjelenítésre külön-külön, és együtt is alkalmas. A kurzor a grafikus üzemmódban levő képernyőn szabad mozgással vagy nyomkövetéssel, illetve animációként is mozgatható, a kurzorkoordináták kijelzése letiltható, illetve aktivizálható. A TI kalkulátorok iskolai használóinak a világ sok-sok országában klubjai, konferenciái, tanfolyamai vannak, amelyek az Interneten cserélnek egymással tapasztalatokat, programokat, tematikákat, érdekes feladatokat és megoldásokat. A PC LINK segítségével az Internetről vagy a saját számítógépünkről adatlistákat, programokat tölthetünk a gépre.

A definíció bevitelét a képernyő visszajelzi, a begépett képlet a hagyományos írásmódban jelenik meg a főképernyőn:

$$\text{Define } f(x) = \frac{4x - 4}{x^2 - 2x + 2} \quad \text{Done}$$

A kísérletezés, próbálgatás, új grafikon, új táblázat, ugyanannak a feladatnak más paraméterértékek melletti megoldása sokszor nagyon leegyszerűsödik a grafikus kalkulátor használatával. A gép tartozéka egy LINK kábel, amelynek segítségével két gép között lehetővé válik az adatátvitel. Ilyen módon a tanulói produkciók is kivetíthetők, a tanár által megírt, előkészített megoldások, programok, elektronikus feladatlapok áttölthetők.

A TI-92 grafikus kalkulátor a matematikán kívüli világ modellezésének eszközeként jóval többet is tud nyújtani. Léteznek a géphez kapcsolható szenzorok, amelyek a mérési eredményt digitalizálják és megfelelő programmal a kalkulátor számára feldolgozható listákba rendezik. Ezeket a Calculator Based Laboratory eszközöket a középiskolás matematika és természettudományok oktatására fejlesztették ki. Sok szempontból megkönnyítik a tanár dolgát a valós adatok gyűjtésében, tárolásában és feldolgozásában. A tanulók maguk is végezhetik, vagy az együtt gyűjtött adatokat egyénileg feldolgozzák.

Az INTERNET sok érdekes cikket tartalmaz a CBL-ről. Az alábbi címeken matematikai, fizikai és kémiai témájú kísérletekről tudósítanak (15-15) témát dolgoztak fel. Pl.: lineáris egyenletrendszer megoldására, exponenciális egyenletekre, másodfokú egyenletekre, függvényekre, statisztikára, hasábokra vonatkozó matematikai; oldódási, titrálási, vízanalizálási, spektroszkópiai kémiai kísérletek is szerepelnek.

Ezekhez a kísérletekhez az aktuális tankönyvektől független munkatankönyvet írtak. A használt szenzorok között van más cégek által kifejlesztett eszköz is. A speciális eszközök csatolásához megfelelő programok is kellenek, ezek többsége letölthető az Internetről. A tanulók általában aktívak ilyen méréseknél. Az órát az időigényesebb kísérletek-

nél párhuzamosan kell vezetni. A természettudomány iránt érdeklődő diákokat ezek a kísérletek nem elégítik ki, ők ezt matematikai játéknak tartják.

A TI CBL és TI CBR csatlakoztatásához ugyanaz a **LINK kábel** szükséges, amelyet a TI - TI kapcsolathoz használunk.

Legyen bármilyen jó az iskolák számítógépes ellátottsága, a tanuló otthoni gépe ritkán kompatibilis az iskolai géppel. A tanuló nem tud az iskolában azonnal géphez ülni, mert az iskolapadokon nem fér el egyszerre a PC és a többi taneszköz. Mindez megkérdőjelezi a PC-hez kapcsolódó ismeretek, megoldási stratégiák alkalmazását más tárgyak, például kémia tanulása közben. A PC, Internet és hardver kombinációjával egészen megnyugtató megoldást kínál a TI-92 alkalmazása. Amerikában ez természetes lehetőség, mivel egy vastagabb könyv árából meg lehet venni. Európában a TI-92 elterjedésének komoly fékezője a gép európaivá mérsékelt ára is, kb. 350 Márkába kerül, és ez magasabb, mint amit egy család zsebszámológépre szánhat. Mégis fontosnak tartom megemlíteni, hiszen akciós áron, alapítványi pénzekből, közös beszerzéssel lehetséges, hogy az iskola és a szülők összefogásával hozzájussanak a tanulók.

7. ALGEBRAI ÉS GRAFIKUS REPREZENTÁCIÓ SEGÍTI EGYMÁST

A grafikus ábrázolási módot sokan lebecsülik, mondván, hogy a vizuális megismerés a gondolkodási formák legelején áll; a vizuális világ korlátozott; könnyen válunk optikai csalások és csalódások áldozataivá. Ha az élet egészét nézzük, mégiscsak vizuális úton szerezzük az információk túlnyomó többségét. A gyermek gondolkodásának fő jellemzője a vizualitás, és a felnőtt is visszanyúl hozzá, ha zavarok támadnak. *A tárgyi, képi, szimbolikus* reprezentációk használata nem jelenthet szigorú elkülönülést, a vizuális élményhez való visszatérés segítheti a megértést. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, hogy többféle reprezentáció egymás mellett, egymással kölcsönhatásban szerepeljen. Több ábrázolási mód egyidejű kezelése nemcsak előnyökkel jár, hanem buktatókat is rejt magában, ezeket a tanulási folyamatban tudatosan kell kezelni. Egyik veszély az, hogy a különböző reprezentációkon felismert tulajdonságok nem kapcsolódnak össze egyetlen – több nézőpontból vizsgált – fogalom tulajdonságrendszerévé, hanem önálló fogalomcsírák ismérvei lesznek. Az algebrai rendszerek (DERIVE, MAPLE, TI-92, ...) elterjedésével alkalom nyílik a különböző reprezentációk párhuzamos kezelésére, így a fenti veszély elkerülhető.

A következő példát a TI-92 grafikus kalkulátor csökkentett parancsállományú DERIVE komponenséhez igazítottam, de a DERIVE PC változatával vagy MAPLE alkalmazásként is kivitelezhető és nagyon tanulságos.

Példa a különböző reprezentációk párhuzamos kezelésére:

Egy téglalap alakú, $8\text{ cm} \times 12\text{ cm}$ -es kartonból a lehető legnagyobb térfogatú téglatesetet szeretnénk elkészíteni.

Ha el akarjuk kerülni a hálók sokféleségét, a járulékos megbeszéléseket, akkor a feladat megfogalmazásában eleve szerepeltetjük a vizsgálandó hálótípust. Szükséges, hogy a tanulók tapasztalatból tudják, hogy mi az a háló, hol jelennek meg a téglateset méretei a hálón, stb. Ezeket a tapasztalatokat is lehetne dinamikus grafikai szoftverrel gyűjteni, de sokkal maradandóbb élmény kézbe venni, elforgatni a testet.

Ha az ábrán szereplő háló szerint készítjük a dobozt, akkor a $2x + a = 8$ és a $2x + 2b = 12$ feltételeknek megfelelő olyan x értéket keresünk, amelyre a $V = (10 - 2x)(6 - x)x$ kifejezés értéke maximális. A legnagyobb doboz problémájának matematikai modellje lehet tehát az $x \rightarrow (10 - 2x)(6 - x)x$ függvény maximumhelyének keresése. Ha segédeszközünk egy számítógépes algebrai rendszer, akkor készíthetünk táblázatot, kirajzolhatjuk a grafikont, és gombnyomásra válthatunk a táblázat és a grafikon között.

- Mit olvashatunk le a táblázatról? Körülbelül hol van V maximuma?
- A x növekvő értékei mellett megfigyelhetjük V viselkedését.
- Negatív x -nek, negatív V -nek a feladatban eleve nincs értelme. Mikor vált V előjelet?
- A lépésköz finomítható. Írassuk ki a 0.1-es lépésközhöz tartozó táblázatot.
- Milyen intervallumban van most a maximum?
- Hol van két közel egyenlő függvényérték? Hol várható a maximum?

A grafikonon a ZOOM és a TRACE szolgáltatások segítségével is megkereshetjük a maximumot.

Az algebrai és a grafikus előállítást használhatjuk együtt mozgások modellezésére, stb.

A mozgások vizsgálatához szinte nem is kell új ismeret a gép használatát illetően, ugyanakkor egy sereg tapasztalatot szerezhethetünk a négyzetes úttörvényről, a kezdősebességű egyenes vonalú, egyenletesen gyorsuló mozgásról.

A $v(t) = v_0 + at$ sebesség - idő és az $s(t) = v_0t + \frac{a}{2}t^2$ sebesség - idő kapcsolat szemléltetésében is szerepet kaphat a grafikus és az algebrai megadás párhuzamos kezelése.

Az emelkedés ideje, a hajtás ideje, a hajtás magassága, a pályán kívüli tárgytól (pl. egy másik gyerek) mért távolság vizsgálata kapcsán sok-sok más matematikai ismeretet aktivizálhatunk, vagy éppen azok elsajátítását motiválhatjuk. A nézőpontváltás, a két kapcsolat egyidejű, kombinált használata, melyikből mit tudok meg, milyen információt jelent ez a másakra nézve, ... már olyan gondolkodási tevékenységek tanulását segíti, aminek használata, hatása messze túlnyúlik a matematika órán. Legfontosabbnak azt érzem, hogy nem a képletbe behelyettesítéssel és számolással megy el az idő, ezt megteszi a gép, lehet a tartalmi részre összpontosítani.

Az ilyen vizsgálatok alapfeltétele, hogy a törvényeket függvénykapcsolatként fogalmazzuk meg. Az eredmény értelmezése fontossá válik, az előzetes és a megoldást követő matematikai elemzésre tevődik át a hangsúly, hiszen az ábrázoláshoz már meg kell

becsülni az értékeket, ki kell olvasni az eredményből a lényeges intervallumot, hogy célszerűen állítsuk be az ablakot.

Nem vagyunk ezekre az optikai információkra utalva, a gép szolgáltatásai között szimbolikus funkció is szerepel (függvényérték, zérushely, minimumhely, maximumhely keresése, két függvénygörbe metszéspontjának meghatározása, egy függvény numerikus deriváltjának és numerikus integráljának kiszámítása, stb.).

A vízszintes hajítás vizsgálatánál a fizika segíti a matematikát. A függőleges és vízszintes mozgás függetlenségének elve elvezethet a síkgörbék paraméteres megadásához.

Elegendő aktualizálni a $v(t) = v_0 + at$ sebesség-idő és az $s(t) = v_0t + \frac{a}{2}t^2$ út-idő kap-

csolatot vízszintes és függőleges irányban külön-külön. Vízszintesen egyenes vonalú egyenletes mozgást, függőlegesen szabadesést végez a test. A pálya egyenletének meghatározása matematikai feladat. Egy kiválasztott ponttól való vízszintes és függőleges távolság összekombinálásából adódik. A pálya egyenlete nem kell azonban sem a kirajzoláshoz, sem a mozgás animálásához. Ugyanakkor érdemes elvégezni a számolást, hogy a tanulók lássák, ugyanarról a síkgörbéről van szó, amelyet a másodfokú függvény grafikonjaként (sokféleképpen transzformálva is) ábrázoltak már. Ha a mozgás lefolyására vagyunk kíváncsiak, akkor kikapcsoljuk a pont nyomát, így a differenciálgeometriai értelemben vett görbét szemléltetjük. Ha pedig a pályát akarjuk vizsgálni, akkor kirajzoltatjuk a pont nyomát. Érdemes rámutatni, hogy itt a pontok tényleg a mozgó test nyomait modellezik a képernyőn, míg a függőleges hajítás grafikonja nem a pálya volt, hanem a mozgás lefutását szemléltető (időben széthúzott) matematikai konstrukció.

A ferde hajításnál a fizika és a matematika együttműködésére van szükség, a kezdősebesség vízszintes és függőleges összetevőjének meghatározása, a pálya egyenletének trigonometrikus azonosságokat is felhasználó megadása matematikai feladat. A paraméteres megadás könnyebb, gyengébbeknek is van esélyük sikerélményre. Nem kell azonban a pálya egyenlete ahhoz, hogy a tanulók meg tudják figyelni (animálni) a mozgást. Lényeges didaktikai elem, hogy itt azok a tanulók is betekintést nyerhetnek a folyamatba, akik számolási gyengeségük miatt papíron, ceruzával el sem jutnának addig, hogy egy értelmezésre érdemes eredményt kapjanak.

Egy eszközhöz, módszerhez való túlzott ragaszkodás káros. Így van ez az algebrai rendszerek használatával is.

Egy 1995-ös németországi érettségi feladat megoldásán keresztül nézzük meg, hogy

milyen könnyű a gondolkodásról leszoktatni a tanulókat. A feladat az $x \rightarrow \frac{4x - 4}{x^2 - 2x + 2}$

függvény ábrázolása és jellemzése volt, de az alábbiaknak megfelelő részletezéssel adták fel a feladatot.

Határozza meg az $x \rightarrow \frac{4x - 4}{x^2 - 2x + 2}$ függvény legbővebb értelmezési tartományát

Rfölkött.

Az értelmezési tartomány meghatározásához meg kell keresni a nevező zérushelyeit. A tanulók az új eszközzel ugyanúgy vagy még inkább a betanult módon jártak el, beütöttek a gépbe a parancsot, hogy keresse meg a törtkifejezés nevezőjét és annak zérushelyét. Szerencsére nem talált a gép zérushelyet. Ezt persze a nevező $(x - 1)^2 + 1$ alakú átírásából azonnal látjuk, sőt több is látszik ebből az alakból, nevezetesen az,

hogy a nevező mindig pozitív. Az f függvény értelmezési tartományára ebből következően az összes valós szám. A következő részfeladatot ugyanilyen "gépiesen" oldották meg:

Határozza meg az $x \rightarrow \frac{4x - 4}{x^2 - 2x + 2}$ racionális törtfüggvény zérushelyeit.

"Az $f(x)$ függvény zérushelyei az $f(x) = 0$ egyenlet gyökei." Bár tudjuk, hogy egy tört értéke akkor és csak akkor nulla, ha a számlálója 0, az egyetlen zérushely az $x = 1$ rá nézésre kiolvasható, ők megkérdezték a gépet. A gép jól felelt. A többi részfeladatnál hasznos volt a gép, de nem is volt ilyen egyszerű jól kérdezni a programot.

Párhuzamos algebrai és geometriai megfontolások

Az alábbi táblázatot egy ausztriai iskolában (Karl Josef Fuchs módszertani kutatóval közösen) végzett kísérlet során az egyik feladatra adott válaszokból gyűjtöttük össze.

A feladat az e_1 , e_2 és e_3 egyenletekből álló egyenletrendszer megoldása volt. A tanulók az algebrai és a geometriai megfontolások váltogatásával jellemezték és szemléltették az adott síkok kölcsönös helyzetét. A feladatlapok széljegyzeteiből az is világos, hogy eltérő mértékben, de sok vázlatrajzocskát készítettek.

$$e_1: \frac{x}{2} + \frac{y}{4} - z = 3$$

$$e_2: -x - \frac{y}{2} + 2z = -5$$

$$e_3: 2x + y - 4z = 1$$

algebrai megfontolás algebrai leírás	\Rightarrow	geometriai leírás \Leftarrow geometriai megfontolás
$4 \cdot \underline{n}_1 = -2 \underline{n}_2 = \underline{n}_3$		A normálvektorok <i>párhuzamosak</i> , a három sík <i>ugyanarra az irányra merőleges</i> . (Ettől még lehet pl. szélkerék is.)
$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} = 3$		Az e_1 sík <i>tartalmazza</i> az $(1, 2, -2)$ pontot.
$\begin{pmatrix} -1 \\ -\frac{1}{2} \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} = -6 \neq -5$		Az e_2 sík <i>nem tartalmazza</i> az $(1, 2, -2)$ pontot.
		e_1 és e_2 két <i>különböző, egymással párhuzamos sík</i> .
Hasonló megfontolással adódik, hogy az e_1 , e_2 és e_3 síkok <i>párhuzamosak egymással</i> .		

8. DIDAKTIKAI MEGJEGYZÉSEK

Tapasztalataimat a GDM (a német nyelvterülethez tartozó országok matematika-didaktikai társasága) tagjaként, ausztriai vendégprofesszorként, németországi tanártovábbképzéseken, a Cabri geometria programot kifejlesztő intézettel való többéves együttműködés keretében szereztem. Ezek a kapcsolatok sok kezdeményezés, tananyagfeldolgozás, iskolai szoftver megismerését tették lehetővé. Kaptunk kipróbálásra, lefordításra programokat, anyagokat, egymás közötti kapcsolattartásra mintát, segítséget. A német minta alapján megalakult Vancsó Ödön elnöklétével a Bolyai János Matematikai Társulaton belül a Kísérletező Matematikatanárok Egyesülete, a Matkapocs, amely a Soros Alapítvány támogatásával és más pályázati pénzekből, (nem kevés egyéni erőfeszítéssel) egy szervergépet üzemeltet. Módszertani, oktatási anyagokat lehet feltenni és letölteni.

Szomorú tény, hogy az anyagi, technikai lehetőségeink messze elmaradnak az általam ismert országokétól, de nem marad el, sőt több a tanáraink kísérletező kedve, a szakma iránti elkötelezettsége. A szabadidő rovására készültek azok a WEB-lapok, amelyeken a saját, ingyenes fejlesztéseket, versenyfeladatokat, iskolai híreket adják tovább. (Ez csak kevesekkel fordul elő nyugaton.) Tény, hogy a nyugati jövedelmekhez képest sokkal olcsóbbak a modern technikai eszközök, magánemberként is megfizethetők, mégsem jellemző, hogy egy tanár az adózott jövedelméből munkaeszközt vesz magának (nem írhatja le az adóból), de a munkát sem akarja hazavinni. Persze sok háztartásban van számítógép, de azt vállalkozóként, vagy a gyerekének veszi az ember. Így aztán a kormányzat nagy tételben, akciós áron megveszi az iskoláknak a legnépszerűbb és pedagógiai szempontból jónak tartott oktatási célú szoftvereket.

Közös gond, hogy a hálózatra értékes és silány munka egyaránt felkerülhet. Annyi új dolog kerül fel naponta, hogy még az átnézésükre sincs idő, és nem akarja mindenki szakértővé képezni magát, hogy anyagokat fejlesszen vagy bíráljon. Ezt a munkát (jogosan) arra hivatott szakértőgárdától várják el. Általában egyetemek, főiskolák, továbbképző intézetek működtetnek is a hálózaton szakmai honlapokat, ahol kommentált tükörlinkek, irodalomismertetés, feladatbörze, vitafórum kap helyet.

Nálunk is elindult a tanfórum és más levelezőlisták, elérhető a CD-k listája, bővül a Magyar Elektronikus Könyvtár állománya. Sok dolgot csak most tanulunk, de az elmúlt 6 év alatt elég sok olyan egyetemi oktatóval volt alkalmam együtt dolgozni, akik csak azért használták az e-mail boxukat, hogy velünk levelezzenek (az elektromos posta ingyen van, a levél, a telefon, a fax pedig az intézménynek is megfizethetetlenül drága).

Az új közoktatási törvény szövege megteremti a modernizáció törvényi feltételeit. Folyamatban van az infrastruktúra megteremtése, használatának megismertetése a diákokkal és a tanárokkal.

A hálózat eredményes használatához szükség van a hálózaton keresztül elérhető, a magyar oktatásra átdolgozott, vagy saját fejlesztésű szemléltető anyagokra, tankönyvekre, multimédiás tananyagfeldolgozásokra. Ez a munka elkezdődött, amit a 'Tanszer-múzeum' CD-ROM, matematika CD-k mint Példatárs, KÖMAL, Felvételi feladatok, Animációgyűjtemény, stb. is jeleznek. Emellett módszertani kutatások folynak, amit néhány aktuális címmel érzékeltetek:

Kárpáti Andrea: Számítógéppel segített oktatás külföldön;

Kocsisné dr. Baán Mária: Korszerű tananyagok és az oktatási módszerek fejlesztése nemzetközi együttműködésben;

Szerencsés György: Számítógéppel segített oktatás és tanulás módszertani kérdései;

Nahalka István: Számítógép és modern pedagógia;

Zsakó László: Az internetes és multimédiás oktatás módszertani kérdései; stb.

Baráth Zsolt az egyik szoftverforgalmazó cégnél szerzett tapasztalatok alapján a következőket írja szakdolgozatában:

"Négy éves tapasztalatgyűjtés eredménye azt mutatja, hogy a számítógép a legtöbb tárgy esetében tud újat nyújtani a hagyományos oktatási módszerekhez képest, sőt hozzájárul a tanulók érdeklődésének felkeltéséhez, elősegíti a kutatómunkát már a középiskolában is. Reál jellegű tárgyak esetén (elsősorban matematika és fizika) egyértelműen a feladatorientált, ábrákban és animációkban bővelkedő kiadványok a legkedveltebbek. A szülők is a feladatmegoldási rutin fejlesztését elősegítő szoftvereket keresik. Kevésnek tartják azt a megoldást, amikor pusztán a tankönyv szövegét kapják meg CD adathordozón, vagy a feladatok megoldásait egyszerűen megmutatja a számítógép. Ennél többre van szükség, a jövő termékeinek egyre intelligensebbnek, egyre inkább interaktívnak kell lenniük ahhoz, hogy érdemes legyen őket előállítani és használni. Eddig a következő tantárgyakhoz találtunk magyar nyelvű számítógépes oktatóprogramot:

- matematika (7 db),
- informatika (1 db),
- fizika (3 db),
- kémia (1 db),
- biológia (1 db),
- földrajz (1 db),
- történelem (2 db),
- irodalom (3 db),
- nyelvtan (1 db)
- nyelvprogramok (ebből rengeteg van forgalomban).

Látható, hogy nem csak a természettudományos tárgyak és a matematika feldolgozása történt meg, hanem a humán tárgyakhoz is jelentek meg kiadványok. Ezt a tendenciát jól mutatja, hogy csak az utóbbi két hónapban 3 irodalmi oktatóprogram került a boltokba és az iskolákba. Ez annak köszönhető, hogy egyre több tanár, diák és szülő látja meg a számítógép hasznos alkalmazásának lehetőségét az oktatásban. Még az olyan tárgy esetében is, mint az irodalom, vagy a történelem is kimondottan hasznos lehet, hiszen a hipertextes felépítés és a keresőfunkciók megkímélik a felhasználót attól, hogy lexikonokat lapozgasson, vagy szöveggyűjteményekben keresse ki a forrásokat."

Didaktikai feladatok, korlátok, veszélyek

Érdeemes a matematika tanításához modelleket, fizikai kísérleteket alkalmazni, szimulálni, animálni. Ezek egyrészt a matematikai modellalkotás folyamatát segítik, egy hipotézis alkalmazhatóságát alátámasztják vagy gyengítik, másrészt szemléltetésként szolgálnak, motiválnak.

A gyerekek és a hallgatók többségében pozitív viszony alakult ki a számítógéppel és a számítógépes tevékenységgel kapcsolatban. A felfedező, kísérletező szerep fontosabb volt, mint a kezdeti szubjektív és a végig meglevő objektív nehézségek. A tanulók

egyéni számítógépes munkájára alapozott tanítási órán jelentősen módosul a tanár szerepe, segítőtvé, tanácsadóvá válik. A technikai problémák közös megoldása közben oldottabbá, partnerivé válik a tanár-diák viszony.

A számítógép új szereplőként jelenik meg, és átrendeződnek a tevékenységi formák. A számítógép viszonylagos önállósága miatt a tanár és a tanulók együtt állnak "a géppel szemben", ami azt jelenti, hogy együtt akarják megoldani a felmerülő problémákat, legyőzni az ismeretlent.

Csak az életkori sajátosságok, eltérő egyéni adottságok figyelembevételével fejleszthetők a számítógépes és párhuzamosan a szaktárgyi ismeretek. A számítógépek használatát már 6-10 éves korban érdemes elkezdni a hagyományos tantárgyak keretén belül (írás, olvasás, számolás elsajátítását segítő oktatóprogramok), a 11-12 éves korosztály már élvezzi a gépi rajzolás, szövegszerkesztés, előnyeit. Nem szabad azonban elfelejteni azokról a gyerekekről, akiket a képernyő elvakít, nem veszik észre, hogy hol üzen a program, összekeverednek a mozdulataik, felemelik az egeret, több billentyűt nyomnak egyszerre, "lefagyasztják" a mégoly biztonságosra írt programot is. Ezek a gondok a felhasználó és gép közvetlen együttműködését érintik, és jelentősen csökkenthetők, többnyire kiküszöbölhetők a felhasználói környezet korrekciójával, mint például a szóbeli kommunikáció lehetőségével, szenzorok bevonásával, ahogyan az a rehabilitációs célú multimédiás programoknál részben meg is valósult.

Sokan félnek, hogy a matematika tanításának hagyományos kritériumai nagyon könnyen fellazulnak a számítógép alkalmazásakor: "Nem történik semmi, ha nyilvánvalónak vesszük, ami amúgy is nyilvánvaló."- hangzik a lelkiismeretet megnyugtató magyarázat, amikor a fekete dobozként használt számítógép választ minden kétkedés, ellenőrzés nélkül nyugtázzák a tanulók.

Úgy gondolom, hogy a bizonyítások nem válnak feleslegessé, csak a tanulók bizonyítási igénye változik. Még akkor is, ha a tanulók nyilvánvalónak tekintik, hogy két egyenes egymást metszi, lehetőség nyílik egy kis változtatással olyan helyzet bemutatására, amikor ez nem így van, és kezdődhet a feltételek vizsgálata. A geometria nagyon is jól mutatja, hogy milyen könnyű optikai csalódás áldozatává válni. A geometria újraéledése figyelhető meg a számítógépes grafika fejlődésével párhuzamosan. Az úttörő Cabri, aztán a Geolog, Thalesz, Sketchpad, Euklid és nálunk az Euklidesz dinamikus geometriai szoftverek valóban hasznos eszközök. Maga a bizonyítás is rendezetten, kialakulásában, megfigyelhetően szemléltethető ezekkel az eszközökkel.

A függvények témaköre, a függvényábrázolás, határérték, stb. hatékonyabban halad a képernyő helyes alkalmazásával. Nagy előny, hogy az ábrázolt függvény gyorsan kinyomtatható, ugyanakkor a módosítás, elemzés, összehasonlítás korántsem olyan fáradtságos, mint gép nélkül.

Minden tanuló más bánásmódot igényel. Ugyanazért az eredményért az egyik diákot meg kell dicsérni, a másikkal esetleg elégedetlenek vagyunk. A figyelmeztetés kedvét szegheti sok gyereknek, másokat épp ez buzdít még nagyobb teljesítményre. Az interaktív oktatási programok nem nélkülözhetik a kritikát, el kell fogadni vagy el kell vetni valamely megoldást. A számítógép válaszait, üzeneteit úgy kell megválasztani, hogy azok didaktikailag és pedagógiailag a legkevésbé legyenek kifogásolhatók.

Az üzenetek szövege valamilyen didaktikai, pedagógiai koncepciónak van alárendelve, ez határozza meg, hogy milyen legyen a viszony a "számítógéptanár" és a diák között. Ez lehet irányító jellegű (így és így kell, illetve kellett volna csinálni), dicsérő jellegű

("nagyon jó a próbálkozás, de még gondolkodj"), elmarasztaló jellegű ("ez rossz, még sokat kell fejlődnöd"), stb. Egy ösztönző jellegű, ugyanakkor korrekt álláspont tűnik legjobbnak, a tanuló ne azt érezze, hogy ő ügyetlen, nem elég okos ("látod milyen egyszerű, s még ez sem sikerült"), inkább az legyen a benyomása, hogy van egy hasznos segítőtársa, amire mindig számíthat. A programok többsége érzelmileg semleges: egyszerűen nem enged hibás lépést végezni (GEOLOG-WIN); kommentár nélkül, az interaktív területtől elkülönülve pontoz (LOGOTEC), vagy hangjelzést ad hiba esetén, amit ki is kapcsolhatunk. A GEOLOG kísérletek alkalmával megfigyeltük, hogy a párban dolgozó gyerekek inkább egymással beszéltek meg a problémát, vagy a tanártól kértek tanácsot, hogy ne kelljen a súgót használni (talán azért, mert nyoma marad az automatikusan generált értékelőlapon).

Alapvető dilemma, hogy mi a kevésbé káros: egy esetleg jó megoldás elvetése csak azért, mert a program írójának az nem jutott eszébe, vagy rossz megoldást korrigálatlanul hagyni. A vélemények megosztásának eredménye, hogy a feleletválasztós megoldások terjedtek el. Egy tanári korrekcióra, a program folyamatos fejlesztésére ad módot az EGO nevű francia multimédiás szerzői rendszer: "nem értem" válasszal értékelés nélkül továbblép és összegyűjti a katalógusában nem szereplő válaszokat. Ezek tájékoztatják a tanárt a fogalomalkotás zavarairól, bizonytalanságokról, de arról is, ha a tanulók nyelvhasználatuk valamilyen okból megváltozott, vagy nyelvjárási különbségek vannak.

A kísérletek azt mutatják, hogy (különösen fiatalabbaknál és bizonytalanoknál) nagyon fontos, hogy a program a tanulók anyanyelvén kommunikáljon. Magam is részt vettem számos iskolai szoftver és felhasználói kézikönyv magyarításában. A mosolyfakasztó automatikus fordítási hibák (pl. Internet szolgáltatások) kijavítása után is volt bőven tennivalónk. Az igazán jó iskolai szoftverek az adott ország oktatási hagyományait is közvetítik, és ez nem esik mindig egybe a mienkkel, ezért aztán nem fordítani, hanem átültetni kellett.

Egyre bővül a nyelvválasztási lehetőséggel megírt oktatási anyagok köre. A magyar fejlesztésű programoknál a kis felvevőpiac miatt a gazdaságosság is emellett szól. Másik igen fontos érv a többnyelvű tervezés mellett az, hogy a hazai, velünk azonos kultúrában élő nemzetiségi kisebbségekhez tartozó gyerekek is anyanyelvükön, vagy kétnyelvűen használhassák a programokat. A kétnyelvű tanulás lehetősége a határainkon túl élő magyarságnak is fontos, de az idegen nyelv szakmai szókincsének elsajátítását is megkönnyíti.

A technikai fejlődés gyorsabb, mint a didaktikai: a PC - TI-92 - WIN 98 - Internet - Java más-más szemléletet igényel. Ezek beillesztése az oktatásba meghaladja az egyes tanár kompetenciáját. Nem szívesen cseréli le az ember az *eredményes* hagyományos módszereit bizonytalanra. Egységesítésre, szervezett tanácsadásra, rendszeres tapasztalatcserére van szükség ahhoz, hogy ne csak hobbi szinten jelenjen meg a számítógép a matematika órán.

Mire elkészül egy program magyar változata és annak módszertani segédletei, már újabb verzió van piacon. Erre a megoldást a nyelvválasztási lehetőséggel megírt programok jelenthetnek, mint például a GEOLOG. (A legújabb verzió az Internetről letölthető, elegendő egy szövegfájlt hozzáigazítani.)

Lassan már az a tanár számít kivételnek, akinek nincs PC-je, mégis technikai nehézségbe ütközik a számítógépes matematika órák tervezése. Arról nem is beszélve, hogy a megismert és használt programoknak nem egy mesterkéltszituációban kellene a prob-

lénamegoldást, tanulást, gyakorlást szolgálnia, hanem bármely feladat kapcsán. (Kémia, fizika, földrajz, ... házi feladat, stb.) Éppen a kommunikációtechnikai fejlődés vezet oda, hogy a modern számítógépterem ezekkel való ismerkedésre kell, a matematika számára kevés idő marad, vagy csak visszariadnak a tanárok a folyton változó felhasználói felülettől, az egyre újabb technológiától.

A tanóra előkészítése, szervezése fokozott előrelátást igényel, mert a képernyő előtt ülő tanulókat leköti a számítógép, ekkor már csak személyes vagy kiscsoportos megbeszélésekre van lehetőség.

Olyan PC alkalmazás, amely a tanárt folyamatosan leköti (hosszú begépelés, feltöltési idő, időigényes kísérletek), vagy egy tanulóval hosszabb időt kell töltenie, nem lehet általános megoldás. Az oktatási folyamatban tartósan szükség van a tanár osztatlan figyelmére, hogy foglalkozni tudjon a tanulási, olvasási koncentrációs képességek javításával; a tanulók előrehaladásával. A tanulói hibák tényleges felismerése és javítása szakértői feladat, amely időigényes és speciális módszereket igényel. Még a jó diákok számára is nagyon fontos a számítógép visszajelzésein túl a tanárral való intenzív kommunikáció. A gyakorlási és alkalmazási fázisban visszavonulhat a tanár. A PC támogat, de tanár pszichológiai adottságait nem tudja helyettesíteni. A tanár nem mérnök, aki szabályozza a PC alkalmazását és kiválasztja a megfelelő programot, hanem a krétánál tökéletesebb *eszköz segíti őt a tanításban*.

A számítógép tanórai alkalmazásánál gyakran előfordul, hogy a tanulók (csak) közvetett felhasználók, a gép tanári közvetítéssel hat rájuk. Sokkal nehezebb ilyenkor a tanulókat aktivizálni, mint egyéni számítógépes munkánál.

Ha olyan segédeszköz van a diák kezében, amely a részletszámításokat, grafikus ábrázolást (részben a szimbolikus számolást is) gombnyomásra elvégzi, a tulajdonképpeni matematizálásra tudunk időt megtakarítani. Ez persze hangsúlyeltolódást jelent a feladatok kezelésében, fontosabbá válik a probléma "gombnyomásra alkalmas" átfogalmazása és az eredmény értelmezése.

A zsebszámológépek, grafikus zsebszámológépek gyorsabban fejlődnek, mint az iskolai gyakorlat. Számos ország tantervi előírásai között szerepel a zsebszámológép használata. Ugyanakkor záróvizsgák, érettségi, felvételi alkalmával előfordul, hogy egyesek tiltják, de semmiképpen nem számolnak a feladatok összeállításánál ezzel a segédeszközzel. Így aztán a matematikaoktatás utolsó szakaszában – pont akkor, amikor már nem a számolás részletein lenne a didaktikai hangsúly – ismét a táská mélyén marad a matematika óra idejére a számológép.

A TI-92 kalkulátoron a Cabri nem indítható közvetlenül a főmenüből, az alkalmazások között található. Ez egy kicsit megnehezíti a geometriai, algebrai és analízisbeli alkalmazások közötti átjárhatóságot, alapos gépismeret szükséges hozzá, így a tanórán általában elmarad.

A programok gyakran programozástechnikailag kiforratlanok, messze elmaradnak attól a színvonaltól (amellyel nem iskolai szoftver formájában a tanulók is naponta találkoznak). A programok szerzői inkább csak az algoritmusra, a matematikai tartalomra koncentrálnak, nem törekszenek eléggé a motiválásra, a tetszetős felhasználói felületre, a játékos megközelítésre.

A programozói megoldás merevsége, a tanulók gondolkodásától való eltérése negatív érzelmi beállítódást válthat ki, amely gátolja a hatékonyságot.

A programok jelentős részét úgy népszerűsítik, mintha használatukhoz programozási előismeretek nem volnának szükségesek, ám igényesebb munka során kiderül, hogy az informatikai ismeretek nélkül a kreatív alkalmazás, továbbfejlesztés szinte lehetetlen. A reklámszintű felületes igenlés csapdába csalhatja a tanárt és a diákot egyaránt. A technikailag csillogó oktatási anyagok módszertani átgondoltságára nincs garancia. A mérlegelés, választás felelőssége a tanárra hárul. A döntés a témától, az életkortól, a számítógépes ismeretektől függ. Számítógépes órát tervezni és tartani nem könnyebb, mint hagyományost. Egy kis technikai zavar, egy rejtett programhiba miatt hamar összehangolatlan időtöltéssé változhat a sok gonddal előkészített óra. Már csak ezért is az integrálás híve vagyok. A kinyomtatott feladatlapok vezetnek az órát, a füzetbe jegyzett észrevételek megmaradnak áramkimaradás esetén is, és a táblára krétával még az is felvázolható, hogy mit kellett volna látni, ha kirajzolódik az interaktív egyenes. Nem, ez nem cinizmus, ez realizmus. A CD doboza mellett tartok egy kis spárgát, meg hurkapálcát is. Ha minden rendben megy, akkor örülök, hogy feleslegesen cipeltem, ha pedig baj van, akkor még meg tudom tartani az órát.

IRODALOM

- [1] AMBRUS A.: Bevezetés a matematikadidaktikába. Eötvös Kiadó Budapest, 1995
- [2] BURSTEIN, M.H.: Concept formation by insremental analogical reasoning and debugging, In Machine Learning, Vol II. Morgan Kaufman Publishers, Inc. California, 1986.
- [3] ELSCHENBROICH, H-J.: Dynamische Geometrieprogramme: Tod des Beweizens oder Entwicklung einer neuen Beweiskultur?- MNU 50/8 (1997) 494-497.
- [4] FUCHS, K.J.: Computeralgebra – neue Perspektiven im Mathematikunterricht, 1998. Salzburg, (Habil.)
- [5] FUCHS, K.J.- VÁSÁRHELYI, É. : Algebra und Geometrie - Zwei gleichwertige Partner A GDM konferencia kötetében, 1998. München
- [6] GRAUMAN, HÖLZL, RAINER, NEUBRAND, STRUVE (1996): Tendenzen der Geometriedidaktik der letzten 20 Jahre: in Journal für Mathematikdidaktik, 17, 3/4,
- [7] GYAPJAS, F.: A GEOLOG programnyelv, ELTE Matematikai Szakmódszertani Csoport, 1993.
- [8] W. HEYMANN: Allgemeinbildung und Mathematik. - W - Weinheim und Basel: Beltz 1996.
- [9] Herber, H-J.-Astleitner, H.-Vásárhelyi, É.-Parisot, K.J.: Situation specificity in didactics: The use of analogies and different tasks difficulties in teaching mathematics. Paper read at EARLY, Nijmegen, 1995.
- [10] Herber, H-J.- Vásárhelyi, É-. Astleitner, H. -Parisot, K.J.: Analogisierende versus sequentielle Instruktion, situativ geänderte Aufgabenschwierigkeiten und Mathematikleistungen, In Integrativer Unterricht in Mathematik, Abakus Verlag Salzburg, 1997
- [11] HISCHER, H.: Computer und Geometrie: Neue Chancen für den Geometrieunterricht? Verlag Franzbecker, 1997.
- [12] HOLLAND, G.: GEOLOG, Geometrische Konstruktionen mit dem Computer, Bonn, Dümmler Verlag, 1993.
- [13] HOLLAND, G.: GEOEXPERT, Dümmler Verlag, Bonn, 1994
- [14] HOLLAND, G.: GEOLOG-WIN, Dümmler Verlag, Bonn, 1996
- [15] HOLLAND, G.: Geometrie in der Sekundarstufe, Didaktische und methodische Fragen, 2. Auflage, Spektrum Verlag, 1996.
- [16] HÖLZL, R.: Im Zugmodus der Cabri-Geometrie. Weinheim, Deutscher Studienverlag, 1994.
- [17] JACKIW, N.: The Geometer's Sketchpad. Key Curriculum Press, 1992.
- [18] JOCK, W.: Mathematische Aktivitäten mit dem Programm THALES im Umfeld des Satzes von Ceva. In : Der Mathematikunterricht, Jahrgang 41, Heft 1, Januar 1995.
- [19] KADUNZ, G., KAUSCHITSCH, H.: THALES- Program zur experimentellen Geometrie. Stuttgart 1993, Ernst Klett Schulbuchverlag.

- [20] Kőrösné Mikis Márta: Informatika a francia oktatási rendszerben. Új Pedagógiai Szemle.
- [21] LUTZ, B., WETH, T. (1994): Beobachtungen beim Einsatz von GEOLOG. Zu ein Unterrichtssequenz. In: Mathematik in der Schule, 32, Heft 10, S. 557-569.
- [22] Mathematics Counts, Report of the Committee of into the Teaching of Inquiry into the Teaching of Mathematics in Schools under the Chairmanship of Dr W. H. Cockcroft, HMSO, London, 1982.
- [23] Mauve, R.- Moos, J. P. : Mathematik experimentell mit WORKS für WINDOWS; Dümmler Verlag, Bonn; 1997.
- [24] MICHAILENKO-KASCHTSCHENKO: Natur - Geometrie - Architektur, VEB Verlag für Bauwesen, Berlin, 1986
- [25] NEIDTHARDT, W.; Wurm, C.: Arbeitsbuch THALES Dümmler Verlag Nr. 4551. (1996.)
- [26] Nemzeti alaptanterv, A Kormány 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról
- [27] Pólya, Gy.: Induktion und Analogie in der Mathematik Birkhäuser Verlag Basel und Stuttgart, 1962.
- [28] SCHUMANN, H.: Cabri Géomètre- ein Evaluation durch Lehrer der Bundesrepublik Deutschland. Waldburg, Cornelsen Program. 1994
- [29] SCHUMANN, H.: Der Computer als Werkzeug zum Konstruieren im Geometrieunterricht. In: ZDM 20 (6), S. 248- 263.
- [30] SCHUMANN, H., STRÄSSER, R.: Computerunterstützter Geometrieunterricht, Teil 1 In: ZDM 24 (4) (1992)
- [31] SCHWARZE, M. (1996): Geometrie mit dem Computer. In: RAAbits Mathematik Sek I (Januar/Februar 1996), Heidelberg, Raabe Fachverlag.
- [32] Stevens, Peter S.: Handbook of Regular Patterns; The MIT Press, Cambridge, Massachusetts és London, England; 1996
- [33] STRÄSSER, R.: Didaktische Perspektiven auf Werkzeugprogram im Geometrieunterricht der Sekundarstufe I. In: ZDM 1992, Heft 5, S. 197-201
- [34] TALL, D.-BLOKLAND, P.- KOK D.: Graphic Approach to the Calculus GC
- [35] Vancsó Ödön - Vásárhelyi Éva: Számítógépes grafika a matematika tanításához, Hungarodidact'93, 1993.
- [36] Vásárhelyi, É.: In der Ebene oder im Raum? Schriftenreihe Did. der Math. Klagenfurt, 22, 1994.
- [37] WETH, T. Arbeitsbuch GEOLOG. Bonn, Dümmler Verlag, 1995.
- [38] ZIEGLER, T.: Computerunterstützter Geometrieunterricht mit Cabri Géomètre, Band I. Duisburg, Comet Verlag, 1993.

MATEMATIKAI HONLAPOK AZ INTERNETEN

A honlap címe, szerzője	URL
Das Mathematik-Forum Swarthmore	http://forum.swarthmore.edu/
Mathe-Treff der Bezirksregierung Düsseldorf Hans-Jürgen Elschenbroich, Ralph-Erich Hildebrandt, ...	http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/schule/mathe/mathe.html
Mathematikdidaktik in Bayreuth Wolfgang Neidthard	http://did.mat.uni-bayreuth.de
Die Mauvehomepage Dr. R. Mauve, PH der Uni Heidelberg	http://www.ph.uni-heidelberg.de/wp/mauve/index.htm
Mathewerkstatt H. J. Elschenbroich, Korschenbroich	http://ww.t-online.de/home/elschenbroich
Homepage Dr. D. Haftendorn Dörthe Haftendorn, Lüneburg	http://rzserv2.fh-ueneburg.de/u1/haftendo/
Matkapocs	http://matkapocs.elte.hu
Cabri	http://ludens.elte.hu/~vasar/cabri.html
The Math Forum	webmaster@forum.swarthmore.edu
Adult Numeracy Special Collection - designed to help teachers find materials appropriate for their adult students.	http://literacy.kent.edu/Midwest/Math/index.html
Atlanta Math Project - teacher-enhancement project.	http://arachnid.Gsu.EDU/~wwwamp/
Chreods - journal of writings focusing on mathematics education and general education issues.	http://s13a.math.aca.mmu.ac.uk
Educational Program for Teachers of Mathematics (EPTM) -	http://math.stanford.edu/eptm
Goals 2000 Mathematics Project - a Missouri grant to improve mathematics teaching and ...	http://www.truman.edu/academics/ed/math/granthome.html
Help for New Math Teachers - devoted to helping new math teachers with ideas, problems and suggestions.	http://www.clarityconnect.com/webpages/terri/terri.html
Institute for Experienced Teachers - Aims to develop in	http://dimacs.rutgers.edu/eti/
INSTRUCT - providing online teacher professional	http://instruct.cms.uncwil.edu
Journal for Research in athematics Education	http://www.nctm.org/jrme/
Math Teacher Link - designed to deliver opportunities and	http://www-cm.math.uiuc.edu/MathLink/
Mathematics Education Department - Univ of Central Florida	http://pegasus.cc.ucf.edu/~mathed/
New Teachers Institutes - designed to enhance instruction by new high school and middle school mathematics teachers.	http://dimacs.rutgers.edu/nti/
OSU Mathematics Education Center - Devoted to undergraduate mathematics education ...	http://www.math.okstate.edu/archives/
PBS Mathline - a teacher resource service utilizing the power of telecommunications to provide quality resources and ...	http://www.pbs.org/learn/mathline/
Project Discovery - dedicated to developing math and science educators, to encouraging systemic reform, and ...	http://www.discovery.k12.oh.us/
Shell Centre for Mathematical Education	http://acorn.educ.nottingham.ac.uk
Show-Me Center - provides information and resources needed to support selection and implementation of ...	http://www.showmecenter.missouri.edu
South Bank University - Centre for Mathematics Education	http://www.scism.sbu.ac.uk/cme
Tantalizing Tessellations - lesson plans for teachers.	http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.96/archamb1.html
Technology and Mathematics Education - teaching support for using technology in school mathematics.	http://www.edfac.unimelb.edu.au/DSME/TAME/
University of Plymouth - Centre for Teaching Mathematics	http://www.tech.plym.ac.uk/math/CTMH/OME/CTM.HTML
MTESZ Homepage - WWW helyek gyűjteménye	http://www.mtesz.hu/datinfo
Internet kalauz - Nagy Internet kalauz mindenkinek	http://www.iif.hu/dokumentumok/kalauz/
Matematika	http://www.cab.u-szeged.hu/~h430877/mat/

TARTALOMJEGYZÉK:

A SZÁMÍTÓGÉP A MATEMATIKA OKTATÁSÁBAN.....	30
1. VISSZATEKINTÉS	30
<i>A témakörben írt szakdolgozatok puszta felsorolása is sokat elárul a fejlődésről:</i>	33
<i>Egyszerű célprogramok</i>	34
2. DINAMIKUS SZEMLELET A GEOMETRIA OKTATÁSÁBAN.....	37
<i>Példa régi és új eszközök együttes alkalmazására: Feladatlapok az inverzorhoz.</i>	39
<i>Dinamikus síkgeometriai programok</i>	42
<i>Példa: Egy axiómarendszer modellje Cabrival.....</i>	42
3. SZAKÉRTŐI RENDSZER A GEOMETRIÁBAN	47
<i>Interpolációs problémák a geometriában</i>	48
4. A TÉRGEOMETRIÁT SEGÍTŐ PROGRAMOK.....	52
5. AZ INTERNET SZEREPE AZ OKTATÁSBAN, LEHETŐSÉGEK.....	53
A FIÓKOS SZEKRÉNY.....	54
6. A GRAFIKUS SZÁMOLÓGÉP ALKALMAZÁSA A MATEMATIKA ÓRÁN	55
7. ALGEBRAI ÉS GRAFIKUS REPREZENTÁCIÓ SEGÍTI EGYMÁST	57
8. DIDAKTIKAI MEGJEGYZÉSEK	61
<i>Didaktikai feladatok, korlátok, veszélyek.....</i>	62
IRODALOM.....	66
MATEMATIKAI HONLAPOK AZ INTERNETEN	68

Fájlnév: szgep.DOC
Könyvtár: C:\ANYAG
Sablon: C:\Program Files\Microsoft Office\Sablonok\Normal.dot
Cím: didaktikai megj
Tárgy:
Szerző: didaktik
Keresőszavak:
Megjegyzések:
Létrehozás dátuma: 02.09.26 17:34
Változat: 5
Utolsó mentés dátuma: 02.09.26 17:40
Utoljára mentette: Vásárhelyi Éva
Szerkesztési idő: 6 perc
Utolsó nyomtatás: 02.09.26 17:40
Mint az utolsó teljes nyomtatáskor
Oldalak száma: 40
Szavak száma: 15 204 (kb.)
Betűk száma: 86 663 (kb.)